

Closed Double-Crossed Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42

Inder J. Taneja¹

Abstract

*Recently, the author constructed even order magic squares from orders 6 to 30 with different styles and models, for examples the order 20 is with 1616 magic squares, order 18 with 810 magic squares, etc. These can be seen at [31, 32, 33, 33, 34, 35, 36, 37]. The aim is to proceed for the further orders of magic squares. A systematic procedure to construct these magic squares is given. It is based on the magic squares of orders 4, 6, 8 etc. at **corners** and small blocks of **bordered magic rectangles** forming external borders. Then the internal borders are filled with previous known magic squares. Instead of numbers, The presentation is in figures is given for the magic squares of even orders from 22 to 40. It can be seen at [38, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51]. In this work we have considered **closed double-crossed bordered magic rectangles** for the magic squares of order 42. The **single-crossed** and **double-crossed bordered magic rectangles** are done in another works. The work is with few examples. The pdf file of full work can be downloaded at author's site [2].*

¹Formerly, Professor of Mathematics, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brazil (1978-2012).
Also worked at Delhi University, India (1976-1978).
E-mail: ijtaneja@gmail.com; **Web-sites:** <http://inderjtaneja.com>; <http://numbers-magic.com>;
Twitter: @IJTANEJA; **Instagram:** @crazynumbers.

Contents

1	Introduction	3
2	Double-Crossed BMRs for Magic Squares of Order 42	4
2.1	Type 1	5
2.2	Type 2	17
3	Appendix	21
4	Author's Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers	22

1 Introduction

The magic sums of order n of consecutive numbers from 1 to n^2 is given by

$$S_{n \times n} := \frac{n \times (1 + n^2)}{2}, n \geq 3. \quad (1)$$

Recently, the author [31, 32, 33, 34, 35, 36, 37] constructed magic squares of even orders from 8 to 20 using **bordered magic rectangles**. This construction is based on two aspects:

- (i) Using **magic rectangles** or **bordered magic rectangles**.
- (ii) Using algebraic formula like $(a + b)^2, a \neq b$.

For the above magic squares no construction procedure is explained. The aim is to proceed further orders of magic squares. In this work, a systematic procedure to construct these magic squares is given. It is based on the magic squares and bordered magic rectangles (BMR) of orders 4, 6, 8 etc forming external borders. Then the internal borders are filled with previous known magic squares. For the orders multiples of 4, we can always write magic squares with equal sums blocks of magic squares of order 4. This procedure is very helpful for the orders of type **2p**, where **p** is a prime number, for examples, 14, 22, 26, 34, 38, etc. For the orders like 18, 30, etc., we can make good external blocks with order 4, and for orders like 16, 20, 28, 32, etc. we can make good external borders of order 6, and so on. There is no explanations for the orders 6, 8, 10 and 12. The real construction starts from the order 14.

The whole the work is done manually, without use of any programming language, except for the constructions of small blocks of **bordered magic rectangles**. This construction is based on the software due to H. While [1]. Later, these BRMs are readopted according to distribution of each magic square. The distribution of **magic squares** or **bordered magic rectangles** is based on **half-sequential** numbers. By **half-sequential** numbers we understand that the total numbers in each case are divided in two equal parts. The first part is one sequence and the second part is another sequence. Due to **half-sequential** numbers, it is not possible to construct all orders **bordered magic rectangles**. In Appendix 3, there are tables showing the existence of these **bordered magic rectangles** for **half-sequential**. For simplicity, we shall write **BMR** as **bordered magic rectangle**. This work is for order 40. The previous works can be seen at [38, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51]. In this work we have considered **crossed bordered magic rectangles** for the magic squares of order 42. It is done with **single crossed bordered magic rectangles**. The **double crossed bordered magic rectangles** are done in another work. The work is with few examples. The pdf file of full work can be downloaded at author's site [2].

Remark 1. *The **bordered magic squares** and **bordered magic rectangles** are with the property that if we remove external borders in each case, still we are left with **bordered magic squares** and **bordered magic rectangles** respectively with sequential number entries. The whole work is in figures instead of numbers. In the same magic square the **small equal figures** represents equal sums **magic squares** and/or equal sums **bordered magic rectangles**.*

2 Double-Crossed BMRs for Magic Squares of Order 42

This section brings magic squares of order 42 in some special way, where the main bordered magic rectangles are written in **closed double-cross forms**. There are 260 **closed double-crossed** magic squares of order 42. Below are only few examples. The complete list is given as pdf file in author's site [2]

2.1 Type 1

1	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic										37065	
1	1763	46	1726	18	1738	1719	1751	30	33	463	1308	1298	461	357	350	1411	1409	1413	1406	345	347	360	349	1417	1419	358	1414	483	1288	1278	481	51	1713	96	1676	68	1688	1669	1701	80	83	37065
1740	12	1762	43	1724	39	1745	4	1729	27	1297	1291	474	468	1410	1393	366	1396	367	370	1403	1397	364	361	1400	1402	371	355	1277	1271	494	488	1690	62	1712	93	1674	89	1695	54	1679	77	37065
42	1732	23	1754	36	17	1743	1715	1758	5	1300	476	1289	465	1412	372	1399	369	1398	1395	362	368	1401	1404	365	363	1394	353	1280	496	1269	485	92	1682	73	1704	86	67	1693	1665	1708	55	37065
1734	7	1739	34	21	1747	48	1756	16	1723	462	472	1293	1303	351	1415	354	356	352	359	1420	1418	1405	1416	348	346	1407	1408	482	492	1273	1283	1684	57	1689	84	71	1697	98	1706	66	1673	37065
1718	31	1733	1741	45	22	1760	20	3	1752	464	1295	470	1301	1072	1074	689	695	622	1142	619	1148	620	1144	1060	1062	701	707	484	1275	490	1281	1668	81	1683	1691	95	72	1710	70	53	1702	37065
1749	44	11	29	1761	1720	10	1727	38	1736	1305	469	1296	460	694	700	1065	1071	1147	633	1134	627	1136	618	706	712	1053	1059	1285	489	1276	480	1699	94	61	79	1711	1670	60	1677	88	1686	37065
28	1717	40	6	1746	1759	1731	49	1735	14	466	1294	471	1299	1073	697	1068	692	1141	628	1135	634	1133	624	1061	709	1056	704	486	1274	491	1279	78	1667	90	56	1696	1709	1681	99	1685	64	37065
37	25	1748	1755	9	50	13	1742	1716	1730	458	473	1292	1307	696	1067	698	1069	1139	1138	629	1132	631	626	708	1055	710	1057	478	493	1272	1287	87	75	1698	1705	59	100	63	1692	1666	1680	37065
1757	1744	1721	15	1728	8	32	26	1753	41	1306	1290	475	459	690	1066	699	1075	625	1131	632	1137	630	1140	702	1054	711	1063	1286	1270	495	479	1707	1694	1671	65	1678	58	82	76	1703	91	37065
19	1750	2	1722	1737	1725	24	35	47	1764	1304	457	467	1302	1070	691	1076	693	621	623	1146	617	1145	1143	1058	703	1064	705	1284	477	487	1282	69	1700	52	1672	1687	1675	74	85	97	1714	37065
603	1157	1160	602	604	1165	606	598	1166	1164	205	203	1554	202	1564	1558	1559	1552	208	218	216	1553	204	1551	219	1548	1556	215	241	256	1519	1514	503	1257	1260	502	504	1265	506	498	1266	1264	37065
1168	1151	616	612	1155	609	1154	613	1150	597	220	227	236	1537	1530	230	231	1541	1539	234	1536	1533	225	1532	223	1544	222	1545	239	263	1502	1526	1268	1251	516	512	1255	509	1254	513	1250	497	37065
1158	614	1149	1153	610	1156	611	1152	615	607	1555	1538	1529	228	235	1535	1534	224	226	1531	229	232	1540	233	1542	221	1543	210	1518	272	1493	247	1258	514	1249	1253	510	1256	511	1252	515	507	37065
601	608	605	1163	1161	600	1159	1167	599	1162	1550	1562	211	1563	201	207	206	213	1557	1547	1549	212	1561	214	1546	217	209	1560	238	1501	264	1527	501	508	505	1263	1261	500	1259	1267	499	1262	37065
441	1326	1328	435	988	778	989	780	774	986	313	328	1447	1442	785	879	975	896	922	862	842	816	801	943	930	962	909	833	1528	1494	271	237	1048	718	1049	720	714	1046	385	1382	1384	379	37065
434	1309	456	1331	990	784	781	983	982	775	311	335	1430	1454	931	800	894	960	972	911	871	901	788	837	854	867	822	947	1522	266	1499	243	1050	724	721	1043	1042	715	378	1365	400	1387	37065
1327	450	1315	438	773	981	984	782	783	992	1446	344	1421	319	910	946	815	921	956	847	864	790	831	810	881	883	933	968	1523	267	1498	242	713	1041	1044	722	723	1052	1383	394	1371	382	37065
1325	1312	453	440	779	987	776	985	991	777	310	1429	336	1455	974	895	934	830	939	899	789	861	818	954	807	880	924	851	1516	1505	260	249	719	1047	716	1045	1051	717	1381	1368	397	384	37065
1329	451	1314	436	676	1088	673	1094	674	1090	1456	1422	343	309	948	868	839	796	905	870	813	885	917	846	957	809	970	932	244	1503	262	1521	640	1124	637	1130	638	1126	1385	395	1370	380	37065
1322	454	1311	443	1093	687	1080	681	1082	672	1450	338	1427	315	888	794	873	821	805	950	963	938	979	858	828	918	843	897	254	270	1495	1511	1129	651	1116	645	1118	636	1378	398	1367	387	37065
429	1319	446	1336	1087	682	1081	688	1079	678	1451	330	1435	314	803	819	916	841	787	937	980	949	964	876	906	835	856	886	252	1500	265	1513	1123	646	1117	652	1115	642	373	1375	390	1392	37065
431	1313	452	1334	1085	1084	683	1078	685	680	1444	1433	332	321	829	849	855	874	820	977	936	965	952	903	914	786	887	808	1517	1497	268	248	1121	1120	647	1114	649	644	375	1369	396	1390	37065
444	448	1317	1321	679	1077	686	1083	684	1086	316	1431	334	1449	814	827	844	857	878	966	951	978	935	891	791	902	806	915	240	261	1504	1525	643	1113	650	1119	648	1122	388	392	1373	1377	37065
433	445	1320	1332	675	677	1092	671	1091	1089	326	342	1423	1439	852	928	940	811	859	832	889	877	904	920	967	826	795	955	1515	1496	269	250	639	641	1128	635	1127	1125	377	389	1376	1388	37065
1333	1316	449	432	1000	766	1001	768	762	998	324	1428	337	1441	865	971	959	898	853	802	919	836	869	798	890	927	944	824	255	259	1506	1510	1036	730	1037	732	726	1034	1389	1372	393	376	37065
1335	1318	447	430	1002	772	769	995	994	763	1445	1425	340	320	923	958	792	945	926	892	900	799	863	969	823	845	838	882	1512	1508	257	253	1038	736	733	1031	1030	727	1391	1374	391	374	37065
442	455	1310	1323	761	993	996	770	771	1004	312	333	1432	1453	961	913	907	976	840	817	804	848	884	925	866	942	875	797	1520	258	1507	245	725	1029	1032	734	735	1040	386	399	1366	1379	37065
1330	439	437	1324	767	999	764	997	1003	765	1443	1424	341	322	872	908	812	929	893	793	834	912	850	825	941	973	953	860	251	1509	246	1524	731	1035	728	1033	1039	729	1386	383	381	1380	37065
583	1177	1180	582	584	1185	586	578	1186	1184	327	1436	329	1438	277	275	1482	274	1492	1486	1487	1480	280	290	288	1481	276	1479	291	1476	1484	287	523	1237	1240	522	524	1245	526	518	1246	1244	37065
1188	1171	596	592	1175	589	1174	593	1170	577	1440	331	1434	325	292	299	308	1465	1458	302	294	1469	1467	306	1464	1461	297	1460	1472	295	303	1473	1248	1231	536	532	1235	529	1234	533	1230	517	37065
1178	594	1169	1173	590	1176	591	1172	595	587	1448	339	1426	317	1483	1466	1457	300	307	1463	1471	296	298	1459	301	304	1468	305	293	1470	1462	282	1238	534	1229	1233	530	1236	531	1232	535	527	37065
581	588	585	1183	1181	580	1179	1187	579	1182	323	1437	318	1452	1478	1490	283	1491	273	279	278	285	1485	1475	1477	284	1489	286	1474	289	281	1488	521	528	525	1243	1241	520	1239	1247	519	1242	37065
151	1613	196	1576	168	1588	1569	1601	180	183	563	1208	1198	561	1012	1014	749	755	658	1106	655	1112	656	1108	1024	1026	737	743	543	1228	1218	541	1										

20	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic										37065	
1755	1748	1750	1762	18	16	14	4	2	1756	463	1308	1298	461	357	350	1411	1409	1413	1406	345	347	360	349	1417	1419	358	1414	483	1288	1278	481	1705	1698	1700	1712	68	66	64	54	52	1706	37065
13	33	34	1727	1734	1730	37	1721	44	1752	1297	1291	474	468	1410	1393	366	1396	367	370	1403	1397	364	361	1400	1402	371	355	1277	1271	494	488	63	87	84	1677	1684	1680	83	1670	95	1702	37065
11	36	1723	1726	41	40	1729	43	1722	1754	1300	476	1289	465	1412	372	1399	369	1398	1395	362	368	1401	1404	365	363	1394	353	1280	496	1269	485	61	1679	91	90	1676	1673	86	93	1672	1704	37065
7	1733	42	39	1724	1725	32	1720	45	1758	462	472	1293	1303	351	1415	354	356	352	359	1420	1418	1405	1416	348	346	1407	1408	482	492	1273	1283	57	82	1674	1675	89	92	1683	1671	94	1708	37065
1	1728	1731	38	31	35	1732	46	1719	1764	464	1295	470	1301	1072	1074	689	695	622	1142	619	1148	620	1144	1060	1062	701	707	484	1275	490	1281	51	1682	1681	88	81	85	1678	96	1669	1714	37065
1753	1716	49	25	1739	22	1746	1742	21	12	1305	469	1296	460	694	700	1065	1071	1147	633	1134	627	1136	618	706	712	1053	1059	1285	489	1276	480	1703	100	1665	71	1696	72	1692	1689	75	62	37065
1757	1717	48	1741	29	1738	1735	28	24	8	466	1294	471	1299	1073	697	1068	692	1141	628	1135	634	1133	624	1061	709	1056	704	486	1274	491	1279	1707	1667	98	74	79	1688	1685	78	1691	58	37065
1759	50	1715	20	1736	27	30	1737	1745	6	458	473	1292	1307	696	1067	698	1069	1139	1138	629	1132	631	626	708	1055	710	1057	478	493	1272	1287	1709	97	1668	1695	1686	77	80	1687	70	56	37065
1760	47	1718	1744	26	1743	19	23	1740	5	1306	1290	475	459	690	1066	699	1075	625	1131	632	1137	630	1140	702	1054	711	1063	1286	1270	495	479	1710	1666	99	1690	69	1693	73	76	1694	55	37065
9	17	15	3	1747	1749	1751	1761	1763	10	1304	457	467	1302	1070	691	1076	693	621	623	1146	617	1145	1143	1058	703	1064	705	1284	477	487	1282	59	67	65	53	1697	1699	1701	1711	1713	60	37065
603	1157	1160	602	604	1165	606	598	1166	1164	205	203	1554	202	1564	1558	1559	1552	208	218	216	1553	204	1551	219	1548	1556	215	241	256	1519	1514	503	1257	1260	502	504	1265	506	498	1266	1264	37065
1168	1151	616	612	1155	609	1154	613	1150	597	220	227	236	1537	1530	230	231	1541	1539	234	1536	1533	225	1532	223	1544	222	1545	239	263	1502	1526	1268	1251	516	512	1255	509	1254	513	1250	497	37065
1158	614	1149	1153	610	1156	611	1152	615	607	1555	1538	1529	228	235	1535	1534	224	226	1531	229	232	1540	233	1542	221	1543	210	1518	272	1493	247	1258	514	1249	1253	510	1256	511	1252	515	507	37065
601	608	605	1163	1161	600	1159	1167	599	1162	1550	1562	211	1563	201	207	206	213	1557	1547	1549	212	1561	214	1546	217	209	1560	238	1501	264	1527	501	508	505	1263	1261	500	1259	1267	499	1262	37065
441	1326	1328	435	988	778	989	780	774	986	313	328	1447	1442	791	969	972	786	792	977	794	790	978	976	809	960	950	811	1528	1494	271	237	1048	718	1049	720	714	1046	385	1382	1384	379	37065
434	1309	456	1331	990	784	781	983	982	775	311	335	1430	1454	980	967	966	800	963	804	797	801	962	785	816	943	822	949	1522	266	1499	243	1050	724	721	1043	1042	715	378	1365	400	1387	37065
1327	450	1315	438	773	981	984	782	783	992	1446	344	1421	319	970	798	799	965	802	961	968	964	803	795	813	821	944	952	1523	267	1498	242	713	1041	1044	722	723	1052	1383	394	1371	382	37065
1325	1312	453	440	779	987	776	985	991	777	310	1429	336	1455	789	796	793	979	973	788	971	975	787	974	959	820	945	806	1516	1505	260	249	719	1047	716	1045	1051	717	1381	1368	397	384	37065
1329	451	1314	436	676	1088	673	1094	674	1090	1456	1422	343	309	851	920	910	849	865	899	898	897	866	870	953	947	818	812	244	1503	262	1521	640	1124	637	1130	638	1126	1385	395	1370	380	37065
1322	454	1311	443	1093	687	1080	681	1082	672	1450	338	1427	315	909	903	862	856	894	872	892	873	875	889	808	817	948	957	254	270	1495	1511	1129	651	1116	645	1118	636	1378	398	1367	387	37065
429	1319	446	1336	1087	682	1081	688	1079	678	1451	330	1435	314	912	864	901	853	888	887	879	880	884	877	951	946	819	814	252	1500	265	1513	1123	646	1117	652	1115	642	373	1375	390	1392	37065
431	1313	452	1334	1085	1084	683	1078	685	680	1444	1433	332	321	850	861	904	915	882	878	885	886	881	883	955	824	941	810	1517	1497	268	248	1121	1120	647	1114	649	644	375	1369	396	1390	37065
444	448	1317	1321	679	1077	686	1083	684	1086	316	1431	334	1449	852	902	863	913	871	890	874	891	893	876	807	942	823	958	240	261	1504	1525	643	1113	650	1119	648	1122	388	392	1373	1377	37065
433	445	1320	1332	675	677	1092	671	1091	1089	326	342	1423	1439	917	857	908	848	895	869	867	868	896	900	954	805	815	956	1515	1496	269	250	639	641	1128	635	1127	1125	377	389	1376	1388	37065
1333	1316	449	432	1000	766	1001	768	762	998	324	1428	337	1441	846	906	859	919	934	836	833	935	933	828	931	939	827	829	255	259	1506	1510	1036	730	1037	732	726	1034	1389	1372	393	376	37065
1335	1318	447	430	1002	772	769	995	994	763	1445	1425	340	320	854	860	905	911	825	841	844	840	927	837	922	923	926	940	1512	1508	257	253	1038	736	733	1031	1030	727	1391	1374	391	374	37065
442	455	1310	1323	761	993	996	770	771	1004	312	333	1432	1453	918	907	858	847	835	924	921	925	838	928	843	842	839	930	1520	258	1507	245	725	1029	1032	734	735	1040	386	399	1366	1379	37065
1330	439	437	1324	767	999	764	997	1003	765	1443	1424	341	322	916	845	855	914	936	929	932	830	832	937	834	826	938	831	251	1509	246	1524	731	1035	728	1033	1039	729	1386	383	381	1380	37065
583	1177	1180	582	584	1185	586	578	1186	1184	327	1436	329	1438	277	275	1482	274	1492	1486	1487	1480	280	290	288	1481	276	1479	291	1476	1484	287	523	1237	1240	522	524	1245	526	518	1246	1244	37065
1188	1171	596	592	1175	589	1174	593	1170	577	1440	331	1434	325	292	299	308	1465	1458	302	294	1469	1467	306	1464	1461	297	1460	1472	295	303	1473	1248	1231	536	532	1235	529	1234	533	1230	517	37065
1178	594	1169	1173	590	1176	591	1172	595	587	1448	339	1426	317	1483	1466	1457	300	307	1463	1471	296	298	1459	301	304	1468	305	293	1470	1462	282	1238	534	1229	1233	530	1236	531	1232	535	527	37065
581	588	585	1183	1181	580	1179	1187	579	1182	323	1437	318	1452	1478	1490	283	1491	273	279	278	285	1485	1475	1477	284	1489	286	1474	289	281	1488	521	528	525	1243	1241	520	1239	1247	519	1242	37065
1605	1598	1600	1612	168	166	164	154	152	1606	563	1208	1198	561	1012	1014	749	755	658	1106	655	1112	656	1108	1024	1026																	

39	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic										37065	
1755	1748	1750	1762	18	16	14	4	2	1756	463	1308	1298	461	357	350	1411	1409	1413	1406	345	347	360	349	1417	1419	358	1414	483	1288	1278	481	1705	1698	1700	1712	68	66	64	54	52	1706	37065
13	1716	50	45	1719	1718	48	43	1721	1752	1297	1291	474	468	1410	1393	366	1396	367	370	1403	1397	364	361	1400	1402	371	355	1277	1271	494	488	63	1666	100	95	1669	1668	98	93	1671	1702	37065
11	1745	1735	1736	25	28	1742	27	22	1754	1300	476	1289	465	1412	372	1399	369	1398	1395	362	368	1401	1404	365	363	1394	353	1280	496	1269	485	61	1695	1685	1686	75	78	1692	77	72	1704	37065
7	19	37	31	35	1729	1731	1732	1746	1758	462	472	1293	1303	351	1415	354	356	352	359	1420	1418	1405	1416	348	346	1407	1408	482	492	1273	1283	57	69	87	81	85	1679	1681	1682	1696	1708	37065
1	26	1727	40	1723	1726	41	38	1739	1764	464	1295	470	1301	1072	1074	689	695	622	1142	619	1148	620	1144	1060	1062	701	707	484	1275	490	1281	51	76	1677	90	1673	1676	91	88	1689	1714	37065
1753	21	1733	1725	42	39	1724	32	1744	12	1305	469	1296	460	694	700	1065	1071	1147	633	1134	627	1136	618	706	712	1053	1059	1285	489	1276	480	1703	71	1683	1675	92	89	1674	82	1694	62	37065
1757	1741	33	1734	1730	36	34	1728	24	8	466	1294	471	1299	1073	697	1068	692	1141	628	1135	634	1133	624	1061	709	1056	704	486	1274	491	1279	1707	1691	83	1684	1680	86	84	1678	74	58	37065
1759	1743	30	29	1740	1737	23	1738	20	6	458	473	1292	1307	696	1067	698	1069	1139	1138	629	1132	631	626	708	1055	710	1057	478	493	1272	1287	1709	1693	80	79	1690	1687	73	1688	70	56	37065
1760	49	1715	1720	46	47	1717	1722	44	5	1306	1290	475	459	690	1066	699	1075	625	1131	632	1137	630	1140	702	1054	711	1063	1286	1270	495	479	1710	99	1665	1670	96	97	1667	1672	94	55	37065
9	17	15	3	1747	1749	1751	1761	1763	10	1304	457	467	1302	1070	691	1076	693	621	623	1146	617	1145	1143	1058	703	1064	705	1284	477	487	1282	59	67	65	53	1697	1699	1701	1711	1713	60	37065
603	1157	1160	602	604	1165	606	598	1166	1164	205	203	1554	202	1564	1558	1559	1552	208	218	216	1553	204	1551	219	1548	1556	215	241	256	1519	1514	503	1257	1260	502	504	1265	506	498	1266	1264	37065
1168	1151	616	612	1155	609	1154	613	1150	597	220	227	236	1537	1530	230	231	1541	1539	234	1536	1533	225	1532	223	1544	222	1545	239	263	1502	1526	1268	1251	516	512	1255	509	1254	513	1250	497	37065
1158	614	1149	1153	610	1156	611	1152	615	607	1555	1538	1529	228	235	1535	1534	224	226	1531	229	232	1540	233	1542	221	1543	210	1518	272	1493	247	1258	514	1249	1253	510	1256	511	1252	515	507	37065
601	608	605	1163	1161	600	1159	1167	599	1162	1550	1562	211	1563	201	207	206	213	1557	1547	1549	212	1561	214	1546	217	209	1560	238	1501	264	1527	501	508	505	1263	1261	500	1259	1267	499	1262	37065
441	1326	1328	435	988	778	989	780	774	986	313	328	1447	1442	967	956	958	960	976	978	810	808	806	804	790	788	786	968	1528	1494	271	237	1048	718	1049	720	714	1046	385	1382	1384	379	37065
434	1309	456	1331	990	784	781	983	982	775	311	335	1430	1454	803	943	934	936	951	953	832	830	828	815	813	811	944	962	1522	266	1499	243	1050	724	721	1043	1042	715	378	1365	400	1387	37065
1327	450	1315	438	773	981	984	782	783	992	1446	344	1421	319	801	827	923	918	848	916	850	846	836	930	834	924	938	964	1523	267	1498	242	713	1041	1044	722	723	1052	1383	394	1371	382	37065
1325	1312	453	440	779	987	776	985	991	777	310	1429	336	1455	799	824	845	858	852	912	914	901	863	903	857	920	941	966	1516	1505	260	249	719	1047	716	1045	1051	717	1381	1368	397	384	37065
1329	451	1314	436	676	1088	673	1094	674	1090	1456	1422	343	309	795	823	921	855	896	894	867	900	868	870	910	844	942	970	244	1503	262	1521	640	1124	637	1130	638	1126	1385	395	1370	380	37065
1322	454	1311	443	1093	687	1080	681	1082	672	1450	338	1427	315	793	818	843	856	866	881	886	875	888	899	909	922	947	972	254	270	1495	1511	1129	651	1116	645	1118	636	1378	398	1367	387	37065
429	1319	446	1336	1087	682	1081	688	1079	678	1451	330	1435	314	785	816	928	861	872	876	887	882	885	893	904	837	949	980	252	1500	265	1513	1123	646	1117	652	1115	642	373	1375	390	1392	37065
431	1313	452	1334	1085	1084	683	1078	685	680	1444	1433	332	321	963	939	833	911	874	890	877	884	879	891	854	932	826	802	1517	1497	268	248	1121	1120	647	1114	649	644	375	1369	396	1390	37065
444	448	1317	1321	679	1077	686	1083	684	1086	316	1431	334	1449	965	940	925	906	892	883	880	889	878	873	859	840	825	800	240	261	1504	1525	643	1113	650	1119	648	1122	388	392	1373	1377	37065
433	445	1320	1332	675	677	1092	671	1091	1089	326	342	1423	1439	969	945	839	905	895	871	898	865	897	869	860	926	820	796	1515	1496	269	250	639	641	1128	635	1127	1125	377	389	1376	1388	37065
1333	1316	449	432	1000	766	1001	768	762	998	324	1428	337	1441	971	946	927	908	913	853	851	864	902	862	907	838	819	794	255	259	1506	1510	1036	730	1037	732	726	1034	1389	1372	393	376	37065
1335	1318	447	430	1002	772	769	995	994	763	1445	1425	340	320	973	948	841	847	917	849	915	919	929	835	931	842	817	792	1512	1508	257	253	1038	736	733	1031	1030	727	1391	1374	391	374	37065
442	455	1310	1323	761	993	996	770	771	1004	312	333	1432	1453	974	821	831	829	814	812	933	935	937	950	952	954	822	791	1520	258	1507	245	725	1029	1032	734	735	1040	386	399	1366	1379	37065
1330	439	437	1324	767	999	764	997	1003	765	1443	1424	341	322	797	809	807	805	789	787	955	957	959	961	975	977	979	798	251	1509	246	1524	731	1035	728	1033	1039	729	1386	383	381	1380	37065
583	1177	1180	582	584	1185	586	578	1186	1184	327	1436	329	1438	277	275	1482	274	1492	1486	1487	1480	280	290	288	1481	276	1479	291	1476	1484	287	523	1237	1240	522	524	1245	526	518	1246	1244	37065
1188	1171	596	592	1175	589	1174	593	1170	577	1440	331	1434	325	292	299	308	1465	1458	302	294	1469	1467	306	1464	1461	297	1460	1472	295	303	1473	1248	1231	536	532	1235	529	1234	533	1230	517	37065
1178	594	1169	1173	590	1176	591	1172	595	587	1448	339	1426	317	1483	1466	1457	300	307	1463	1471	296	298	1459	301	304	1468	305	293	1470	1462	282	1238	534	1229	1233	530	1236	531	1232	535	527	37065
581	588	585	1183	1181	580	1179	1187	579	1182	323	1437	318	1452	1478	1490	283	1491	273	279	278	285	1485	1475	1477	284	1489	286	1474	289	281	1488	521	528	525	1243	1241	520	1239	1247	519	1242	37065
1605	1598	1600	1612	168	166	164	154	152	1606	563	1208	1198	561	1012	1014	749	755	658	1106	655	1112	656	1108	1024	1026																	

59	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic										37065	
1755	1748	1750	1762	18	16	14	4	2	1756	463	1308	1298	461	357	350	1411	1409	1413	1406	345	347	360	349	1417	1419	358	1414	483	1288	1278	481	1705	1698	1700	1712	68	66	64	54	52	1706	37065
13	1716	50	45	1719	1718	48	43	1721	1752	1297	1291	474	468	1410	1393	366	1396	367	370	1403	1397	364	361	1400	1402	371	355	1277	1271	494	488	63	1666	100	95	1669	1668	98	93	1671	1702	37065
11	1745	1735	1736	25	28	1742	27	22	1754	1300	476	1289	465	1412	372	1399	369	1398	1395	362	368	1401	1404	365	363	1394	353	1280	496	1269	485	61	1695	1685	1686	75	78	1692	77	72	1704	37065
7	19	37	31	35	1729	1731	1732	1746	1758	462	472	1293	1303	351	1415	354	356	352	359	1420	1418	1405	1416	348	346	1407	1408	482	492	1273	1283	57	69	87	81	85	1679	1681	1682	1696	1708	37065
1	26	1727	40	1723	1726	41	38	1739	1764	464	1295	470	1301	1072	1074	689	695	622	1142	619	1148	620	1144	1060	1062	701	707	484	1275	490	1281	51	76	1677	90	1673	1676	91	88	1689	1714	37065
1753	21	1733	1725	42	39	1724	32	1744	12	1305	469	1296	460	694	700	1065	1071	1147	633	1134	627	1136	618	706	712	1053	1059	1285	489	1276	480	1703	71	1683	1675	92	89	1674	82	1694	62	37065
1757	1741	33	1734	1730	36	34	1728	24	8	466	1294	471	1299	1073	697	1068	692	1141	628	1135	634	1133	624	1061	709	1056	704	486	1274	491	1279	1707	1691	83	1684	1680	86	84	1678	74	58	37065
1759	1743	30	29	1740	1737	23	1738	20	6	458	473	1292	1307	696	1067	698	1069	1139	1138	629	1132	631	626	708	1055	710	1057	478	493	1272	1287	1709	1693	80	79	1690	1687	73	1688	70	56	37065
1760	49	1715	1720	46	47	1717	1722	44	5	1306	1290	475	459	690	1066	699	1075	625	1131	632	1137	630	1140	702	1054	711	1063	1286	1270	495	479	1710	99	1665	1670	96	97	1667	1672	94	55	37065
9	17	15	3	1747	1749	1751	1761	1763	10	1304	457	467	1302	1070	691	1076	693	621	623	1146	617	1145	1143	1058	703	1064	705	1284	477	487	1282	59	67	65	53	1697	1699	1701	1711	1713	60	37065
603	1157	1160	602	604	1165	606	598	1166	1164	205	203	1554	202	1564	1558	1559	1552	208	218	216	1553	204	1551	219	1548	1556	215	241	256	1519	1514	503	1257	1260	502	504	1265	506	498	1266	1264	37065
1168	1151	616	612	1155	609	1154	613	1150	597	220	227	236	1537	1530	230	231	1541	1539	234	1536	1533	225	1532	223	1544	222	1545	239	263	1502	1526	1268	1251	516	512	1255	509	1254	513	1250	497	37065
1158	614	1149	1153	610	1156	611	1152	615	607	1555	1538	1529	228	235	1535	1534	224	226	1531	229	232	1540	233	1542	221	1543	210	1518	272	1493	247	1258	514	1249	1253	510	1256	511	1252	515	507	37065
601	608	605	1163	1161	600	1159	1167	599	1162	1550	1562	211	1563	201	207	206	213	1557	1547	1549	212	1561	214	1546	217	209	1560	238	1501	264	1527	501	508	505	1263	1261	500	1259	1267	499	1262	37065
441	1326	1328	435	988	778	989	780	774	986	313	328	1447	1442	797	970	972	791	843	924	844	917	920	847	825	942	944	819	1528	1494	271	237	1048	718	1049	720	714	1046	385	1382	1384	379	37065
434	1309	456	1331	990	784	781	983	982	775	311	335	1430	1454	790	953	812	975	846	851	913	916	850	919	818	834	931	947	1522	266	1499	243	1050	724	721	1043	1042	715	378	1365	400	1387	37065
1327	450	1315	438	773	981	984	782	783	992	1446	344	1421	319	971	806	959	794	923	914	852	849	915	842	943	832	933	822	1523	267	1498	242	713	1041	1044	722	723	1052	1383	394	1371	382	37065
1325	1312	453	440	779	987	776	985	991	777	310	1429	336	1455	969	956	809	796	918	841	921	848	845	922	941	928	837	824	1516	1505	260	249	719	1047	716	1045	1051	717	1381	1368	397	384	37065
1329	451	1314	436	676	1088	673	1094	674	1090	1456	1422	343	309	973	807	958	792	896	894	867	900	868	870	949	835	930	816	244	1503	262	1521	640	1124	637	1130	638	1126	1385	395	1370	380	37065
1322	454	1311	443	1093	687	1080	681	1082	672	1450	338	1427	315	966	810	955	799	866	881	886	875	888	899	938	838	927	827	254	270	1495	1511	1129	651	1116	645	1118	636	1378	398	1367	387	37065
429	1319	446	1336	1087	682	1081	688	1079	678	1451	330	1435	314	785	963	802	980	872	876	887	882	885	893	813	935	830	952	252	1500	265	1513	1123	646	1117	652	1115	642	373	1375	390	1392	37065
431	1313	452	1334	1085	1084	683	1078	685	680	1444	1433	332	321	787	957	808	978	874	890	877	884	879	891	815	929	836	950	1517	1497	268	248	1121	1120	647	1114	649	644	375	1369	396	1390	37065
444	448	1317	1321	679	1077	686	1083	684	1086	316	1431	334	1449	800	804	961	965	892	883	880	889	878	873	828	925	840	937	240	261	1504	1525	643	1113	650	1119	648	1122	388	392	1373	1377	37065
433	445	1320	1332	675	677	1092	671	1091	1089	326	342	1423	1439	789	962	803	976	895	871	898	865	897	869	817	829	936	948	1515	1496	269	250	639	641	1128	635	1127	1125	377	389	1376	1388	37065
1333	1316	449	432	1000	766	1001	768	762	998	324	1428	337	1441	977	960	805	788	855	912	856	905	908	859	945	932	833	820	255	259	1506	1510	1036	730	1037	732	726	1034	1389	1372	393	376	37065
1335	1318	447	430	1002	772	769	995	994	763	1445	1425	340	320	979	801	964	786	858	863	901	904	862	907	951	839	926	814	1512	1508	257	253	1038	736	733	1031	1030	727	1391	1374	391	374	37065
442	455	1310	1323	761	993	996	770	771	1004	312	333	1432	1453	798	811	954	967	911	902	864	861	903	854	826	934	831	939	1520	258	1507	245	725	1029	1032	734	735	1040	386	399	1366	1379	37065
1330	439	437	1324	767	999	764	997	1003	765	1443	1424	341	322	974	795	793	968	906	853	909	860	857	910	946	823	821	940	251	1509	246	1524	731	1035	728	1033	1039	729	1386	383	381	1380	37065
583	1177	1180	582	584	1185	586	578	1186	1184	327	1436	329	1438	277	275	1482	274	1492	1486	1487	1480	280	290	288	1481	276	1479	291	1476	1484	287	523	1237	1240	522	524	1245	526	518	1246	1244	37065
1188	1171	596	592	1175	589	1174	593	1170	577	1440	331	1434	325	292	299	308	1465	1458	302	294	1469	1467	306	1464	1461	297	1460	1472	295	303	1473	1248	1231	536	532	1235	529	1234	533	1230	517	37065
1178	594	1169	1173	590	1176	591	1172	595	587	1448	339	1426	317	1483	1466	1457	300	307	1463	1471	296	298	1459	301	304	1468	305	293	1470	1462	282	1238	534	1229	1233	530	1236	531	1232	535	527	37065
581	588	585	1183	1181	580	1179	1187	579	1182	323	1437	318	1452	1478	1490	283	1491	273	279	278	285	1485	1475	1477	284	1489	286	1474	289	281	1488	521	528	525	1243	1241	520	1239	1247	519	1242	37065
1605	1598	1600	1612	168	166	164	154	152	1606	563	1208	1198	561	1012	1014	749	755	658	1106	655	1112	656	1108	1024	1026																	

85	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic										37065	
7	1760	1	1762	1752	14	1753	16	10	1750	463	1308	1298	461	357	350	1411	1409	1413	1406	345	347	360	349	1417	1419	358	1414	483	1288	1278	481	1702	64	1703	66	60	1700	57	1710	51	1712	37065
2	1761	8	1759	1754	20	1747	17	1746	11	1297	1291	474	468	1410	1393	366	1396	367	370	1403	1397	364	361	1400	1402	371	355	1277	1271	494	488	1704	70	1697	67	1696	61	52	1711	58	1709	37065
1764	3	1758	5	9	1745	18	1748	19	1756	1300	476	1289	465	1412	372	1399	369	1398	1395	362	368	1401	1404	365	363	1394	353	1280	496	1269	485	59	1695	68	1698	69	1706	1714	53	1708	55	37065
1757	6	1763	4	15	1751	12	1749	1755	13	462	472	1293	1303	351	1415	354	356	352	359	1420	1418	1405	1416	348	346	1407	1408	482	492	1273	1283	65	1701	62	1699	1705	63	1707	56	1713	54	37065
1740	1742	21	27	33	1731	1730	1729	34	38	464	1295	470	1301	1072	1074	689	695	617	1147	1146	1145	618	622	1060	1062	701	707	484	1275	490	1281	83	1681	1680	1679	84	88	1690	1692	71	77	37065
26	32	1733	1739	1726	40	1724	41	43	1721	1305	469	1296	460	694	700	1065	1071	1142	624	1140	625	627	1137	706	712	1053	1059	1285	489	1276	480	1676	90	1674	91	93	1671	76	82	1683	1689	37065
28	29	1736	1737	1720	1719	47	48	1716	45	466	1294	471	1299	1073	697	1068	692	1136	1135	631	632	1132	629	1061	709	1056	704	486	1274	491	1279	1670	1669	97	98	1666	95	78	79	1686	1687	37065
1741	1735	30	24	50	46	1717	1718	49	1715	458	473	1292	1307	696	1067	698	1069	634	630	1133	1134	633	1131	708	1055	710	1057	478	493	1272	1287	100	96	1667	1668	99	1665	1691	1685	80	74	37065
22	1734	31	1743	39	1722	42	1723	1725	44	1306	1290	475	459	690	1066	699	1075	623	1138	626	1139	1141	628	702	1054	711	1063	1286	1270	495	479	89	1672	92	1673	1675	94	72	1684	81	1693	37065
1738	23	1744	25	1727	37	35	36	1728	1732	1304	457	467	1302	1070	691	1076	693	1143	621	619	620	1144	1148	1058	703	1064	705	1284	477	487	1282	1677	87	85	86	1678	1682	1688	73	1694	75	37065
603	1157	1160	602	604	1165	606	598	1166	1164	205	203	1554	202	1564	1558	1559	1552	208	218	216	1553	204	1551	219	1548	1556	215	241	256	1519	1514	503	1257	1260	502	504	1265	506	498	1266	1264	37065
1168	1151	616	612	1155	609	1154	613	1150	597	220	227	236	1537	1530	230	231	1541	1539	234	1536	1533	225	1532	223	1544	222	1545	239	263	1502	1526	1268	1251	516	512	1255	509	1254	513	1250	497	37065
1158	614	1149	1153	610	1156	611	1152	615	607	1555	1538	1529	228	235	1535	1534	224	226	1531	229	232	1540	233	1542	221	1543	210	1518	272	1493	247	1258	514	1249	1253	510	1256	511	1252	515	507	37065
601	608	605	1163	1161	600	1159	1167	599	1162	1550	1562	211	1563	201	207	206	213	1557	1547	1549	212	1561	214	1546	217	209	1560	238	1501	264	1527	501	508	505	1263	1261	500	1259	1267	499	1262	37065
441	1326	1328	435	988	778	989	780	774	986	313	328	1447	1442	923	918	848	916	850	846	836	930	834	924	819	952	942	817	1528	1494	271	237	1048	718	1049	720	714	1046	385	1382	1384	379	37065
434	1309	456	1331	990	784	781	983	982	775	311	335	1430	1454	845	858	852	912	914	901	863	903	857	920	941	934	831	824	1522	266	1499	243	1050	724	721	1043	1042	715	378	1365	400	1387	37065
1327	450	1315	438	773	981	984	782	783	992	1446	344	1421	319	921	855	896	894	867	900	868	870	910	844	944	828	937	821	1523	267	1498	242	713	1041	1044	722	723	1052	1383	394	1371	382	37065
1325	1312	453	440	779	987	776	985	991	777	310	1429	336	1455	843	856	866	881	886	875	888	899	909	922	950	825	940	815	1516	1505	260	249	719	1047	716	1045	1051	717	1381	1368	397	384	37065
1329	451	1314	436	671	1093	1092	1091	672	676	1456	1422	343	309	928	861	872	876	887	882	885	893	904	837	820	935	830	945	244	1503	262	1521	635	1129	1128	1127	636	640	1385	395	1370	380	37065
1322	454	1311	443	1088	678	1086	679	681	1083	1450	338	1427	315	833	911	874	890	877	884	879	891	854	932	949	939	826	816	254	270	1495	1511	1124	642	1122	643	645	1119	1378	398	1367	387	37065
429	1319	446	1336	1082	1081	685	686	1078	683	1451	330	1435	314	925	906	892	883	880	889	878	873	859	840	822	938	827	943	252	1500	265	1513	1118	1117	649	650	1114	647	373	1375	390	1392	37065
431	1313	452	1334	688	684	1079	1080	687	1077	1444	1433	332	321	839	905	895	871	898	865	897	869	860	926	814	829	936	951	1517	1497	268	248	652	648	1115	1116	651	1113	375	1369	396	1390	37065
444	448	1317	1321	677	1084	680	1085	1087	682	316	1431	334	1449	927	908	913	853	851	864	902	862	907	838	818	832	933	947	240	261	1504	1525	641	1120	644	1121	1123	646	388	392	1373	1377	37065
433	445	1320	1332	1089	675	673	674	1090	1094	326	342	1423	1439	841	847	917	849	915	919	929	835	931	842	948	813	823	946	1515	1496	269	250	1125	639	637	638	1126	1130	377	389	1376	1388	37065
1333	1316	449	432	1000	766	1001	768	762	998	324	1428	337	1441	797	790	971	977	973	969	966	787	800	789	798	979	785	974	255	259	1506	1510	1036	730	1037	732	726	1034	1389	1372	393	376	37065
1335	1318	447	430	1002	772	769	995	994	763	1445	1425	340	320	970	801	957	953	807	956	810	806	804	811	960	962	963	795	1512	1508	257	253	1038	736	733	1031	1030	727	1391	1374	391	374	37065
442	455	1310	1323	761	993	996	770	771	1004	312	333	1432	1453	972	964	808	812	958	809	955	959	961	954	805	803	802	793	1520	258	1507	245	725	1029	1032	734	735	1040	386	399	1366	1379	37065
1330	439	437	1324	767	999	764	997	1003	765	1443	1424	341	322	791	975	794	788	792	796	799	978	965	976	967	786	980	968	251	1509	246	1524	731	1035	728	1033	1039	729	1386	383	381	1380	37065
583	1177	1180	582	584	1185	586	578	1186	1184	327	1436	329	1438	277	275	1482	274	1492	1486	1487	1480	280	290	288	1481	276	1479	291	1476	1484	287	523	1237	1240	522	524	1245	526	518	1246	1244	37065
1188	1171	596	592	1175	589	1174	593	1170	577	1440	331	1434	325	292	299	308	1465	1458	302	294	1469	1467	306	1464	1461	297	1460	1472	295	303	1473	1248	1231	536	532	1235	529	1234	533	1230	517	37065
1178	594	1169	1173	590	1176	591	1172	595	587	1448	339	1426	317	1483	1466	1457	300	307	1463	1471	296	298	1459	301	304	1468	305	293	1470	1462	282	1238	534	1229	1233	530	1236	531	1232	535	527	37065
581	588	585	1183	1181	580	1179	1187	579	1182	323	1437	318	1452	1478	1490	283	1491	273	279	278	285	1485	1475	1477	284	1489	286	1474	289	281	1488	521	528	525	1243	1241	520	1239	1247	519	1242	37065
1590	1592	171	177	183	1581	1580	1579	184	188	563	1208	1198	561	1012	1014	749	755	653	1111	1110	1109	654	658	1024	1026	737	743	543	1228	1218	541	133	1631	1630	1629	134	138					

Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic										37065			
110	1755	1748	1750	1762	18	16	14	4	2	1756	463	1308	1298	461	357	350	1411	1409	1413	1406	345	347	360	349	1417	1419	358	1414	483	1288	1278	481	1705	1698	1700	1712	68	66	64	54	52	1706	37065
13	33	34	1727	1734	1730	37	1721	44	1752	1297	1291	474	468	1410	1393	366	1396	367	370	1403	1397	364	361	1400	1402	371	355	1277	1271	494	488	63	87	84	1677	1684	1680	83	1670	95	1702	37065	
11	36	1723	1726	41	40	1729	43	1722	1754	1300	476	1289	465	1412	372	1399	369	1398	1395	362	368	1401	1404	365	363	1394	353	1280	496	1269	485	61	1679	91	90	1676	1673	86	93	1672	1704	37065	
7	1733	42	39	1724	1725	32	1720	45	1758	462	472	1293	1303	351	1415	354	356	352	359	1420	1418	1405	1416	348	346	1407	1408	482	492	1273	1283	57	82	1674	1675	89	92	1683	1671	94	1708	37065	
1	1728	1731	38	31	35	1732	46	1719	1764	464	1295	470	1301	1072	1074	689	695	622	1142	619	1148	620	1144	1060	1062	701	707	484	1275	490	1281	51	1682	1681	88	81	85	1678	96	1669	1714	37065	
1753	1716	49	25	1739	22	1746	1742	21	12	1305	469	1296	460	694	700	1065	1071	1147	633	1134	627	1136	618	706	712	1053	1059	1285	489	1276	480	1703	100	1665	71	1696	72	1692	1689	75	62	37065	
1757	1717	48	1741	29	1738	1735	28	24	8	466	1294	471	1299	1073	697	1068	692	1141	628	1135	634	1133	624	1061	709	1056	704	486	1274	491	1279	1707	1667	98	74	79	1688	1685	78	1691	58	37065	
1759	50	1715	20	1736	27	30	1737	1745	6	458	473	1292	1307	696	1067	698	1069	1139	1138	629	1132	631	626	708	1055	710	1057	478	493	1272	1287	1709	97	1668	1695	1686	77	80	1687	70	56	37065	
1760	47	1718	1744	26	1743	19	23	1740	5	1306	1290	475	459	690	1066	699	1075	625	1131	632	1137	630	1140	702	1054	711	1063	1286	1270	495	479	1710	1666	99	1690	69	1693	73	76	1694	55	37065	
9	17	15	3	1747	1749	1751	1761	1763	10	1304	457	467	1302	1070	691	1076	693	621	623	1146	617	1145	1143	1058	703	1064	705	1284	477	487	1282	59	67	65	53	1697	1699	1701	1711	1713	60	37065	
603	1157	1160	602	604	1165	606	598	1166	1164	205	203	1554	202	1564	1558	1559	1552	208	218	216	1553	204	1551	219	1548	1556	215	241	256	1519	1514	503	1257	1260	502	504	1265	506	498	1266	1264	37065	
1168	1151	616	612	1155	609	1154	613	1150	597	220	227	236	1537	1530	230	231	1541	1539	234	1536	1533	225	1532	223	1544	222	1545	239	263	1502	1526	1268	1251	516	512	1255	509	1254	513	1250	497	37065	
1158	614	1149	1153	610	1156	611	1152	615	607	1555	1538	1529	228	235	1535	1534	224	226	1531	229	232	1540	233	1542	221	1543	210	1518	272	1493	247	1258	514	1249	1253	510	1256	511	1252	515	507	37065	
601	608	605	1163	1161	600	1159	1167	599	1162	1550	1562	211	1563	201	207	206	213	1557	1547	1549	212	1561	214	1546	217	209	1560	238	1501	264	1527	501	508	505	1263	1261	500	1259	1267	499	1262	37065	
441	1326	1328	435	988	778	989	780	774	986	313	328	1447	1442	923	918	848	916	850	846	836	930	834	924	819	952	942	817	1528	1494	271	237	1048	718	1049	720	714	1046	385	1382	1384	379	37065	
434	1309	456	1331	990	784	781	983	982	775	311	335	1430	1454	845	884	886	877	887	882	880	875	889	920	941	934	831	824	1522	266	1499	243	1050	724	721	1043	1042	715	378	1365	400	1387	37065	
1327	450	1315	438	773	981	984	782	783	992	1446	344	1421	319	921	913	903	904	857	860	910	859	854	844	944	828	937	821	1523	267	1498	242	713	1041	1044	722	723	1052	1383	394	1371	382	37065	
1325	1312	453	440	779	987	776	985	991	777	310	1429	336	1455	843	851	869	863	867	897	899	900	914	922	950	825	940	815	1516	1505	260	249	719	1047	716	1045	1051	717	1381	1368	397	384	37065	
1329	451	1314	436	676	1088	673	1094	674	1090	1456	1422	343	309	928	858	895	872	891	894	873	870	907	837	820	935	830	945	244	1503	262	1521	640	1124	637	1130	638	1126	1385	395	1370	380	37065	
1322	454	1311	443	1093	687	1080	681	1082	672	1450	338	1427	315	833	909	901	893	874	871	892	864	856	932	949	939	826	816	254	270	1495	1511	1129	651	1116	645	1118	636	1378	398	1367	387	37065	
429	1319	446	1336	1087	682	1081	688	1079	678	1451	330	1435	314	925	853	865	902	898	868	866	896	912	840	822	938	827	943	252	1500	265	1513	1123	646	1117	652	1115	642	373	1375	390	1392	37065	
431	1313	452	1334	1085	1084	683	1078	685	680	1444	1433	332	321	839	911	862	861	908	905	855	906	852	926	814	829	936	951	1517	1497	268	248	1121	1120	647	1114	649	644	375	1369	396	1390	37065	
444	448	1317	1321	679	1077	686	1083	684	1086	316	1431	334	1449	927	881	879	888	878	883	885	890	876	838	818	832	933	947	240	261	1504	1525	643	1113	650	1119	648	1122	388	392	1373	1377	37065	
433	445	1320	1332	675	677	1092	671	1091	1089	326	342	1423	1439	841	847	917	849	915	919	929	835	931	842	948	813	823	946	1515	1496	269	250	639	641	1128	635	1127	1125	377	389	1376	1388	37065	
1333	1316	449	432	1000	766	1001	768	762	998	324	1428	337	1441	797	790	971	977	973	979	966	787	800	789	798	969	785	974	255	259	1506	1510	1036	730	1037	732	726	1034	1389	1372	393	376	37065	
1335	1318	447	430	1002	772	769	995	994	763	1445	1425	340	320	970	806	960	953	807	956	810	957	801	811	804	962	963	795	1512	1508	257	253	1038	736	733	1031	1030	727	1391	1374	391	374	37065	
442	455	1310	1323	761	993	996	770	771	1004	312	333	1432	1453	972	959	805	812	958	809	955	808	964	954	961	803	802	793	1520	258	1507	245	725	1029	1032	734	735	1040	386	399	1366	1379	37065	
1330	439	437	1324	767	999	764	997	1003	765	1443	1424	341	322	791	975	794	788	792	786	799	978	965	976	967	796	980	968	251	1509	246	1524	731	1035	728	1033	1039	729	1386	383	381	1380	37065	
583	1177	1180	582	584	1185	586	578	1186	1184	327	1436	329	1438	277	275	1482	274	1492	1486	1487	1480	280	290	288	1481	276	1479	291	1476	1484	287	523	1237	1240	522	524	1245	526	518	1246	1244	37065	
1188	1171	596	592	1175	589	1174	593	1170	577	1440	331	1434	325	292	299	308	1465	1458	302	294	1469	1467	306	1464	1461	297	1460	1472	295	303	1473	1248	1231	536	532	1235	529	1234	533	1230	517	37065	
1178	594	1169	1173	590	1176	591	1172	595	587	1448	339	1426	317	1483	1466	1457	300	307	1463	1471	296	298	1459	301	304	1468	305	293	1470	1462	282	1238	534	1229	1233	530	1236	531	1232	535	527	37065	
581	588	585	1183	1181	580	1179	1187	579	1182	323	1437	318	1452	1478	1490	283	1491	273	279	278	285	1485	1475	1477	284	1489	286	1474	289	281	1488	521	528	525	1243	1241	520	1239	1247	519	1242	37065	
1605	1598	1600	1612																																								

128	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic										37065	
1755	1748	1750	1762	18	16	14	4	2	1756	463	1308	1298	461	357	350	1411	1409	1413	1406	345	347	360	349	1417	1419	358	1414	483	1288	1278	481	1705	1698	1700	1712	68	66	64	54	52	1706	37065
13	30	1736	1737	27	26	1740	1741	23	1752	1297	1291	474	468	1410	1393	366	1396	367	370	1403	1397	364	361	1400	1402	371	355	1277	1271	494	488	63	80	1686	1687	77	76	1690	1691	73	1702	37065
11	1735	29	28	1738	1739	25	24	1742	1754	1300	476	1289	465	1412	372	1399	369	1398	1395	362	368	1401	1404	365	363	1394	353	1280	496	1269	485	61	1685	79	78	1688	1689	75	74	1692	1704	37065
7	19	1745	1744	22	31	1733	1732	34	1758	462	472	1293	1303	351	1415	354	356	352	359	1420	1418	1405	1416	348	346	1407	1408	482	492	1273	1283	57	69	1695	1694	72	81	1683	1682	84	1708	37065
1	1746	20	21	1743	1734	32	33	1731	1764	464	1295	470	1301	1072	1074	689	695	622	1142	619	1148	620	1144	1060	1062	701	707	484	1275	490	1281	51	1696	70	71	1693	1684	82	83	1681	1714	37065
1753	43	1721	1720	46	42	1724	1725	39	12	1305	469	1296	460	694	700	1065	1071	1147	633	1134	627	1136	618	706	712	1053	1059	1285	489	1276	480	1703	93	1671	1670	96	92	1674	1675	89	62	37065
1757	1722	44	45	1719	1723	41	40	1726	8	466	1294	471	1299	1073	697	1068	692	1141	628	1135	634	1133	624	1061	709	1056	704	486	1274	491	1279	1707	1672	94	95	1669	1673	91	90	1676	58	37065
1759	38	1728	1729	35	47	1717	1716	50	6	458	473	1292	1307	696	1067	698	1069	1139	1138	629	1132	631	626	708	1055	710	1057	478	493	1272	1287	1709	88	1678	1679	85	97	1667	1666	100	56	37065
1760	1727	37	36	1730	1718	48	49	1715	5	1306	1290	475	459	690	1066	699	1075	625	1131	632	1137	630	1140	702	1054	711	1063	1286	1270	495	479	1710	1677	87	86	1680	1668	98	99	1665	55	37065
9	17	15	3	1747	1749	1751	1761	1763	10	1304	457	467	1302	1070	691	1076	693	621	623	1146	617	1145	1143	1058	703	1064	705	1284	477	487	1282	59	67	65	53	1697	1699	1701	1711	1713	60	37065
603	1157	1160	602	604	1165	606	598	1166	1164	205	203	1554	202	1564	1558	1559	1552	208	218	216	1553	204	1551	219	1548	1556	215	241	256	1519	1514	503	1257	1260	502	504	1265	506	498	1266	1264	37065
1168	1151	616	612	1155	609	1154	613	1150	597	220	227	236	1537	1530	230	231	1541	1539	234	1536	1533	225	1532	223	1544	222	1545	239	263	1502	1526	1268	1251	516	512	1255	509	1254	513	1250	497	37065
1158	614	1149	1153	610	1156	611	1152	615	607	1555	1538	1529	228	235	1535	1534	224	226	1531	229	232	1540	233	1542	221	1543	210	1518	272	1493	247	1258	514	1249	1253	510	1256	511	1252	515	507	37065
601	608	605	1163	1161	600	1159	1167	599	1162	1550	1562	211	1563	201	207	206	213	1557	1547	1549	212	1561	214	1546	217	209	1560	238	1501	264	1527	501	508	505	1263	1261	500	1259	1267	499	1262	37065
441	1326	1328	435	988	778	989	780	774	986	313	328	1447	1442	967	956	958	960	976	978	810	808	806	804	790	788	786	968	1528	1494	271	237	1048	718	1049	720	714	1046	385	1382	1384	379	37065
434	1309	456	1331	990	784	781	983	982	775	311	335	1430	1454	803	908	811	861	882	832	929	888	838	935	950	853	903	962	1522	266	1499	243	1050	724	721	1043	1042	715	378	1365	400	1387	37065
1327	450	1315	438	773	981	984	782	783	992	1446	344	1421	319	801	813	860	907	928	881	834	934	887	840	855	902	949	964	1523	267	1498	242	713	1041	1044	722	723	1052	1383	394	1371	382	37065
1325	1312	453	440	779	987	776	985	991	777	310	1429	336	1455	799	859	909	812	833	930	880	839	936	886	901	951	854	966	1516	1505	260	249	719	1047	716	1045	1051	717	1381	1368	397	384	37065
1329	451	1314	436	676	1088	673	1094	674	1090	1456	1422	343	309	795	941	844	894	897	847	944	867	817	914	923	826	876	970	244	1503	262	1521	640	1124	637	1130	638	1126	1385	395	1370	380	37065
1322	454	1311	443	1093	687	1080	681	1082	672	1450	338	1427	315	793	846	893	940	943	896	849	913	866	819	828	875	922	972	254	270	1495	1511	1129	651	1116	645	1118	636	1378	398	1367	387	37065
429	1319	446	1336	1087	682	1081	688	1079	678	1451	330	1435	314	785	892	942	845	848	945	895	818	915	865	874	924	827	980	252	1500	265	1513	1123	646	1117	652	1115	642	373	1375	390	1392	37065
431	1313	452	1334	1085	1084	683	1078	685	680	1444	1433	332	321	963	877	927	830	815	912	862	857	954	904	883	933	836	802	1517	1497	268	248	1121	1120	647	1114	649	644	375	1369	396	1390	37065
444	448	1317	1321	679	1077	686	1083	684	1086	316	1431	334	1449	965	831	878	925	910	863	816	952	905	858	837	884	931	800	240	261	1504	1525	643	1113	650	1119	648	1122	388	392	1373	1377	37065
433	445	1320	1332	675	677	1092	671	1091	1089	326	342	1423	1439	969	926	829	879	864	814	911	906	856	953	932	835	885	796	1515	1496	269	250	639	641	1128	635	1127	1125	377	389	1376	1388	37065
1333	1316	449	432	1000	766	1001	768	762	998	324	1428	337	1441	971	898	948	851	842	939	889	824	921	871	868	918	821	794	255	259	1506	1510	1036	730	1037	732	726	1034	1389	1372	393	376	37065
1335	1318	447	430	1002	772	769	995	994	763	1445	1425	340	320	973	852	899	946	937	890	843	919	872	825	822	869	916	792	1512	1508	257	253	1038	736	733	1031	1030	727	1391	1374	391	374	37065
442	455	1310	1323	761	993	996	770	771	1004	312	333	1432	1453	974	947	850	900	891	841	938	873	823	920	917	820	870	791	1520	258	1507	245	725	1029	1032	734	735	1040	386	399	1366	1379	37065
1330	439	437	1324	767	999	764	997	1003	765	1443	1424	341	322	797	809	807	805	789	787	955	957	959	961	975	977	979	798	251	1509	246	1524	731	1035	728	1033	1039	729	1386	383	381	1380	37065
583	1177	1180	582	584	1185	586	578	1186	1184	327	1436	329	1438	277	275	1482	274	1492	1486	1487	1480	280	290	288	1481	276	1479	291	1476	1484	287	523	1237	1240	522	524	1245	526	518	1246	1244	37065
1188	1171	596	592	1175	589	1174	593	1170	577	1440	331	1434	325	292	299	308	1465	1458	302	294	1469	1467	306	1464	1461	297	1460	1472	295	303	1473	1248	1231	536	532	1235	529	1234	533	1230	517	37065
1178	594	1169	1173	590	1176	591	1172	595	587	1448	339	1426	317	1483	1466	1457	300	307	1463	1471	296	298	1459	301	304	1468	305	293	1470	1462	282	1238	534	1229	1233	530	1236	531	1232	535	527	37065
581	588	585	1183	1181	580	1179	1187	579	1182	323	1437	318	1452	1478	1490	283	1491	273	279	278	285	1485	1475	1477	284	1489	286	1474	289	281	1488	521	528	525	1243	1241	520	1239	1247	519	1242	37065
1605	1598	1600	1612	168	166	164	154																																			

149	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic										37065	
1755	1748	1750	1762	18	16	14	4	2	1756	463	1308	1298	461	357	350	1411	1409	1413	1406	345	347	360	349	1417	1419	358	1414	483	1288	1278	481	1705	1698	1700	1712	68	66	64	54	52	1706	37065
13	1716	50	45	1719	1718	48	43	1721	1752	1297	1291	474	468	1410	1393	366	1396	367	370	1403	1397	364	361	1400	1402	371	355	1277	1271	494	488	63	1666	100	95	1669	1668	98	93	1671	1702	37065
11	1745	1735	1736	25	28	1742	27	22	1754	1300	476	1289	465	1412	372	1399	369	1398	1395	362	368	1401	1404	365	363	1394	353	1280	496	1269	485	61	1695	1685	1686	75	78	1692	77	72	1704	37065
7	19	37	31	35	1729	1731	1732	1746	1758	462	472	1293	1303	351	1415	354	356	352	359	1420	1418	1405	1416	348	346	1407	1408	482	492	1273	1283	57	69	87	81	85	1679	1681	1682	1696	1708	37065
1	26	1727	40	1723	1726	41	38	1739	1764	464	1295	470	1301	1072	1074	689	695	622	1142	619	1148	620	1144	1060	1062	701	707	484	1275	490	1281	51	76	1677	90	1673	1676	91	88	1689	1714	37065
1753	21	1733	1725	42	39	1724	32	1744	12	1305	469	1296	460	694	700	1065	1071	1147	633	1134	627	1136	618	706	712	1053	1059	1285	489	1276	480	1703	71	1683	1675	92	89	1674	82	1694	62	37065
1757	1741	33	1734	1730	36	34	1728	24	8	466	1294	471	1299	1073	697	1068	692	1141	628	1135	634	1133	624	1061	709	1056	704	486	1274	491	1279	1707	1691	83	1684	1680	86	84	1678	74	58	37065
1759	1743	30	29	1740	1737	23	1738	20	6	458	473	1292	1307	696	1067	698	1069	1139	1138	629	1132	631	626	708	1055	710	1057	478	493	1272	1287	1709	1693	80	79	1690	1687	73	1688	70	56	37065
1760	49	1715	1720	46	47	1717	1722	44	5	1306	1290	475	459	690	1066	699	1075	625	1131	632	1137	630	1140	702	1054	711	1063	1286	1270	495	479	1710	99	1665	1670	96	97	1667	1672	94	55	37065
9	17	15	3	1747	1749	1751	1761	1763	10	1304	457	467	1302	1070	691	1076	693	621	623	1146	617	1145	1143	1058	703	1064	705	1284	477	487	1282	59	67	65	53	1697	1699	1701	1711	1713	60	37065
603	1157	1160	602	604	1165	606	598	1166	1164	205	203	1554	202	1564	1558	1559	1552	208	218	216	1553	204	1551	219	1548	1556	215	241	256	1519	1514	503	1257	1260	502	504	1265	506	498	1266	1264	37065
1168	1151	616	612	1155	609	1154	613	1150	597	220	227	236	1537	1530	230	231	1541	1539	234	1536	1533	225	1532	223	1544	222	1545	239	263	1502	1526	1268	1251	516	512	1255	509	1254	513	1250	497	37065
1158	614	1149	1153	610	1156	611	1152	615	607	1555	1538	1529	228	235	1535	1534	224	226	1531	229	232	1540	233	1542	221	1543	210	1518	272	1493	247	1258	514	1249	1253	510	1256	511	1252	515	507	37065
601	608	605	1163	1161	600	1159	1167	599	1162	1550	1562	211	1563	201	207	206	213	1557	1547	1549	212	1561	214	1546	217	209	1560	238	1501	264	1527	501	508	505	1263	1261	500	1259	1267	499	1262	37065
441	1326	1328	435	988	778	989	780	774	986	313	328	1447	1442	967	956	958	960	976	978	810	808	806	804	790	788	786	968	1528	1494	271	237	1048	718	1049	720	714	1046	385	1382	1384	379	37065
434	1309	456	1331	990	784	781	983	982	775	311	335	1430	1454	803	811	953	952	951	812	816	829	935	934	933	830	834	962	1522	266	1499	243	1050	724	721	1043	1042	715	378	1365	400	1387	37065
1327	450	1315	438	773	981	984	782	783	992	1446	344	1421	319	801	948	818	946	819	821	943	930	836	928	837	839	925	964	1523	267	1498	242	713	1041	1044	722	723	1052	1383	394	1371	382	37065
1325	1312	453	440	779	987	776	985	991	777	310	1429	336	1455	799	942	941	825	826	938	823	924	923	843	844	920	841	966	1516	1505	260	249	719	1047	716	1045	1051	717	1381	1368	397	384	37065
1329	451	1314	436	676	1088	673	1094	674	1090	1456	1422	343	309	795	828	824	939	940	827	937	846	842	921	922	845	919	970	244	1503	262	1521	640	1124	637	1130	638	1126	1385	395	1370	380	37065
1322	454	1311	443	1093	687	1080	681	1082	672	1450	338	1427	315	793	817	944	820	945	947	822	835	926	838	927	929	840	972	254	270	1495	1511	1129	651	1116	645	1118	636	1378	398	1367	387	37065
429	1319	446	1336	1087	682	1081	688	1079	678	1451	330	1435	314	785	949	815	813	814	950	954	931	833	831	832	932	936	980	252	1500	265	1513	1123	646	1117	652	1115	642	373	1375	390	1392	37065
431	1313	452	1334	1085	1084	683	1078	685	680	1444	1433	332	321	963	865	899	898	897	866	870	847	917	916	915	848	852	802	1517	1497	268	248	1121	1120	647	1114	649	644	375	1369	396	1390	37065
444	448	1317	1321	679	1077	686	1083	684	1086	316	1431	334	1449	965	894	872	892	873	875	889	912	854	910	855	857	907	800	240	261	1504	1525	643	1113	650	1119	648	1122	388	392	1373	1377	37065
433	445	1320	1332	675	677	1092	671	1091	1089	326	342	1423	1439	969	888	887	879	880	884	877	906	905	861	862	902	859	796	1515	1496	269	250	639	641	1128	635	1127	1125	377	389	1376	1388	37065
1333	1316	449	432	1000	766	1001	768	762	998	324	1428	337	1441	971	882	878	885	886	881	883	864	860	903	904	863	901	794	255	259	1506	1510	1036	730	1037	732	726	1034	1389	1372	393	376	37065
1335	1318	447	430	1002	772	769	995	994	763	1445	1425	340	320	973	871	890	874	891	893	876	853	908	856	909	911	858	792	1512	1508	257	253	1038	736	733	1031	1030	727	1391	1374	391	374	37065
442	455	1310	1323	761	993	996	770	771	1004	312	333	1432	1453	974	895	869	867	868	896	900	913	851	849	850	914	918	791	1520	258	1507	245	725	1029	1032	734	735	1040	386	399	1366	1379	37065
1330	439	437	1324	767	999	764	997	1003	765	1443	1424	341	322	797	809	807	805	789	787	955	957	959	961	975	977	979	798	251	1509	246	1524	731	1035	728	1033	1039	729	1386	383	381	1380	37065
583	1177	1180	582	584	1185	586	578	1186	1184	327	1436	329	1438	277	275	1482	274	1492	1486	1487	1480	280	290	288	1481	276	1479	291	1476	1484	287	523	1237	1240	522	524	1245	526	518	1246	1244	37065
1188	1171	596	592	1175	589	1174	593	1170	577	1440	331	1434	325	292	299	308	1465	1458	302	294	1469	1467	306	1464	1461	297	1460	1472	295	303	1473	1248	1231	536	532	1235	529	1234	533	1230	517	37065
1178	594	1169	1173	590	1176	591	1172	595	587	1448	339	1426	317	1483	1466	1457	300	307	1463	1471	296	298	1459	301	304	1468	305	293	1470	1462	282	1238	534	1229	1233	530	1236	531	1232	535	527	37065
581	588	585	1183	1181	580	1179	1187	579	1182	323	1437	318	1452	1478	1490	283	1491	273	279	278	285	1485	1475	1477	284	1489	286	1474	289	281	1488	521	528	525	1243	1241	520	1239	1247	519	1242	37065
1605	1598	1600	1612	168	166	164	154	152	1606	563	1208	1198	561	1012	1014	749	755	658	1106	655	1112	656	1108	1024	1026																	

Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic										37065		
1755	1748	1750	1762	18	16	14	4	2	1756	463	1308	1298	461	357	350	1411	1409	1413	1406	345	347	360	349	1417	1419	358	1414	483	1288	1278	481	1705	1698	1700	1712	68	66	64	54	52	1706	37065
13	33	34	1727	1734	1730	37	1721	44	1752	1297	1291	474	468	1410	1393	366	1396	367	370	1403	1397	364	361	1400	1402	371	355	1277	1271	494	488	63	87	84	1677	1684	1680	83	1670	95	1702	37065
11	36	1723	1726	41	40	1729	43	1722	1754	1300	476	1289	465	1412	372	1399	369	1398	1395	362	368	1401	1404	365	363	1394	353	1280	496	1269	485	61	1679	91	90	1676	1673	86	93	1672	1704	37065
7	1733	42	39	1724	1725	32	1720	45	1758	462	472	1293	1303	351	1415	354	356	352	359	1420	1418	1405	1416	348	346	1407	1408	482	492	1273	1283	57	82	1674	1675	89	92	1683	1671	94	1708	37065
1	1728	1731	38	31	35	1732	46	1719	1764	464	1295	470	1301	1072	1074	689	695	622	1142	619	1148	620	1144	1060	1062	701	707	484	1275	490	1281	51	1682	1681	88	81	85	1678	96	1669	1714	37065
1753	1716	49	25	1739	22	1746	1742	21	12	1305	469	1296	460	694	700	1065	1071	1147	633	1134	627	1136	618	706	712	1053	1059	1285	489	1276	480	1703	100	1665	71	1696	72	1692	1689	75	62	37065
1757	1717	48	1741	29	1738	1735	28	24	8	466	1294	471	1299	1073	697	1068	692	1141	628	1135	634	1133	624	1061	709	1056	704	486	1274	491	1279	1707	1667	98	74	79	1688	1685	78	1691	58	37065
1759	50	1715	20	1736	27	30	1737	1745	6	458	473	1292	1307	696	1067	698	1069	1139	1138	629	1132	631	626	708	1055	710	1057	478	493	1272	1287	1709	97	1668	1695	1686	77	80	1687	70	56	37065
1760	47	1718	1744	26	1743	19	23	1740	5	1306	1290	475	459	690	1066	699	1075	625	1131	632	1137	630	1140	702	1054	711	1063	1286	1270	495	479	1710	1666	99	1690	69	1693	73	76	1694	55	37065
9	17	15	3	1747	1749	1751	1761	1763	10	1304	457	467	1302	1070	691	1076	693	621	623	1146	617	1145	1143	1058	703	1064	705	1284	477	487	1282	59	67	65	53	1697	1699	1701	1711	1713	60	37065
603	1157	1160	602	604	1165	606	598	1166	1164	205	203	1554	202	1564	1558	1559	1552	208	218	216	1553	204	1551	219	1548	1556	215	241	256	1519	1514	503	1257	1260	502	504	1265	506	498	1266	1264	37065
1168	1151	616	612	1155	609	1154	613	1150	597	220	227	236	1537	1530	230	231	1541	1539	234	1536	1533	225	1532	223	1544	222	1545	239	263	1502	1526	1268	1251	516	512	1255	509	1254	513	1250	497	37065
1158	614	1149	1153	610	1156	611	1152	615	607	1555	1538	1529	228	235	1535	1534	224	226	1531	229	232	1540	233	1542	221	1543	210	1518	272	1493	247	1258	514	1249	1253	510	1256	511	1252	515	507	37065
601	608	605	1163	1161	600	1159	1167	599	1162	1550	1562	211	1563	201	207	206	213	1557	1547	1549	212	1561	214	1546	217	209	1560	238	1501	264	1527	501	508	505	1263	1261	500	1259	1267	499	1262	37065
441	1326	1328	435	988	778	989	780	774	986	313	328	1447	1442	967	956	958	960	976	978	810	808	806	804	790	788	786	968	1528	1494	271	237	1048	718	1049	720	714	1046	385	1382	1384	379	37065
434	1309	456	1331	990	784	781	983	982	775	311	335	1430	1454	803	926	840	927	842	836	924	853	913	917	911	850	851	962	1522	266	1499	243	1050	724	721	1043	1042	715	378	1365	400	1387	37065
1327	450	1315	438	773	981	984	782	783	992	1446	344	1421	319	801	928	846	921	843	837	916	909	908	858	855	849	964	1523	267	1498	242	713	1041	1044	722	723	1052	1383	394	1371	382	37065	
1325	1312	453	440	779	987	776	985	991	777	310	1429	336	1455	799	835	845	919	844	922	930	847	856	857	907	910	918	966	1516	1505	260	249	719	1047	716	1045	1051	717	1381	1368	397	384	37065
1329	451	1314	436	676	1088	673	1094	674	1090	1456	1422	343	309	795	841	925	838	923	929	839	914	852	848	854	915	912	970	244	1503	262	1521	640	1124	637	1130	638	1126	1385	395	1370	380	37065
1322	454	1311	443	1093	687	1080	681	1082	672	1450	338	1427	315	793	948	816	951	812	818	950	938	828	939	830	824	936	972	254	270	1495	1511	1129	651	1116	645	1118	636	1378	398	1367	387	37065
429	1319	446	1336	1087	682	1081	688	1079	678	1451	330	1435	314	785	954	822	819	945	944	811	940	834	831	933	932	825	980	252	1500	265	1513	1123	646	1117	652	1115	642	373	1375	390	1392	37065
431	1313	452	1334	1085	1084	683	1078	685	680	1444	1433	332	321	963	813	943	946	820	821	952	823	931	934	832	833	942	802	1517	1497	268	248	1121	1120	647	1114	649	644	375	1369	396	1390	37065
444	448	1317	1321	679	1077	686	1083	684	1086	316	1431	334	1449	965	815	949	814	953	947	817	829	937	826	935	941	827	800	240	261	1504	1525	643	1113	650	1119	648	1122	388	392	1373	1377	37065
433	445	1320	1332	675	677	1092	671	1091	1089	326	342	1423	1439	969	900	866	903	864	860	902	890	876	872	891	878	888	796	1515	1496	269	250	639	641	1128	635	1127	1125	377	389	1376	1388	37065
1333	1316	449	432	1000	766	1001	768	762	998	324	1428	337	1441	971	861	897	867	896	870	904	892	882	879	885	884	873	794	255	259	1506	1510	1036	730	1037	732	726	1034	1389	1372	393	376	37065
1335	1318	447	430	1002	772	769	995	994	763	1445	1425	340	320	973	906	868	898	869	895	859	871	883	886	880	881	894	792	1512	1508	257	253	1038	736	733	1031	1030	727	1391	1374	391	374	37065
442	455	1310	1323	761	993	996	770	771	1004	312	333	1432	1453	974	863	899	862	901	905	865	877	889	893	874	887	875	791	1520	258	1507	245	725	1029	1032	734	735	1040	386	399	1366	1379	37065
1330	439	437	1324	767	999	764	997	1003	765	1443	1424	341	322	797	809	807	805	789	787	955	957	959	961	975	977	979	798	251	1509	246	1524	731	1035	728	1033	1039	729	1386	383	381	1380	37065
583	1177	1180	582	584	1185	586	578	1186	1184	327	1436	329	1438	277	275	1482	274	1492	1486	1487	1480	280	290	288	1481	276	1479	291	1476	1484	287	523	1237	1240	522	524	1245	526	518	1246	1244	37065
1188	1171	596	592	1175	589	1174	593	1170	577	1440	331	1434	325	292	299	308	1465	1458	302	294	1469	1467	306	1464	1461	297	1460	1472	295	303	1473	1248	1231	536	532	1235	529	1234	533	1230	517	37065
1178	594	1169	1173	590	1176	591	1172	595	587	1448	339	1426	317	1483	1466	1457	300	307	1463	1471	296	298	1459	301	304	1468	305	293	1470	1462	282	1238	534	1229	1233	530	1236	531	1232	535	527	37065
581	588	585	1183	1181	580	1179	1187	579	1182	323	1437	318	1452	1478	1490	283	1491	273	279	278	285	1485	1475	1477	284	1489	286	1474	289	281	1488	521	528	525	1243	1241	520	1239	1247	519	1242	37065
1605	1598	1600	1612	168	166	164	154	152	1606	563	1208	1198	561	1012	1014	749	755	658	1106	655	1112	656	1108	1024	1026	737	743	543	1228	1218	541	1655	1648	1650	1662	118	116	114	10			

Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic										37065		
1755	1748	1750	1762	18	16	14	4	2	1756	463	1308	1298	461	357	350	1411	1409	1413	1406	345	347	360	349	1417	1419	358	1414	483	1288	1278	481	1705	1698	1700	1712	68	66	64	54	52	1706	37065
13	33	34	1727	1734	1730	37	1721	44	1752	1297	1291	474	468	1410	1393	366	1396	367	370	1403	1397	364	361	1400	1402	371	355	1277	1271	494	488	63	87	84	1677	1684	1680	83	1670	95	1702	37065
11	36	1723	1726	41	40	1729	43	1722	1754	1300	476	1289	465	1412	372	1399	369	1398	1395	362	368	1401	1404	365	363	1394	353	1280	496	1269	485	61	1679	91	90	1676	1673	86	93	1672	1704	37065
7	1733	42	39	1724	1725	32	1720	45	1758	462	472	1293	1303	351	1415	354	356	352	359	1420	1418	1405	1416	348	346	1407	1408	482	492	1273	1283	57	82	1674	1675	89	92	1683	1671	94	1708	37065
1	1728	1731	38	31	35	1732	46	1719	1764	464	1295	470	1301	1072	1074	689	695	622	1142	619	1148	620	1144	1060	1062	701	707	484	1275	490	1281	51	1682	1681	88	81	85	1678	96	1669	1714	37065
1753	1716	49	25	1739	22	1746	1742	21	12	1305	469	1296	460	694	700	1065	1071	1147	633	1134	627	1136	618	706	712	1053	1059	1285	489	1276	480	1703	100	1665	71	1696	72	1692	1689	75	62	37065
1757	1717	48	1741	29	1738	1735	28	24	8	466	1294	471	1299	1073	697	1068	692	1141	628	1135	634	1133	624	1061	709	1056	704	486	1274	491	1279	1707	1667	98	74	79	1688	1685	78	1691	58	37065
1759	50	1715	20	1736	27	30	1737	1745	6	458	473	1292	1307	696	1067	698	1069	1139	1138	629	1132	631	626	708	1055	710	1057	478	493	1272	1287	1709	97	1668	1695	1686	77	80	1687	70	56	37065
1760	47	1718	1744	26	1743	19	23	1740	5	1306	1290	475	459	690	1066	699	1075	625	1131	632	1137	630	1140	702	1054	711	1063	1286	1270	495	479	1710	1666	99	1690	69	1693	73	76	1694	55	37065
9	17	15	3	1747	1749	1751	1761	1763	10	1304	457	467	1302	1070	691	1076	693	621	623	1146	617	1145	1143	1058	703	1064	705	1284	477	487	1282	59	67	65	53	1697	1699	1701	1711	1713	60	37065
603	1157	1160	602	604	1165	606	598	1166	1164	205	203	1554	202	1564	1558	1559	1552	208	218	216	1553	204	1551	219	1548	1556	215	241	256	1519	1514	503	1257	1260	502	504	1265	506	498	1266	1264	37065
1168	1151	616	612	1155	609	1154	613	1150	597	220	227	236	1537	1530	230	231	1541	1539	234	1536	1533	225	1532	223	1544	222	1545	239	263	1502	1526	1268	1251	516	512	1255	509	1254	513	1250	497	37065
1158	614	1149	1153	610	1156	611	1152	615	607	1555	1538	1529	228	235	1535	1534	224	226	1531	229	232	1540	233	1542	221	1543	210	1518	272	1493	247	1258	514	1249	1253	510	1256	511	1252	515	507	37065
601	608	605	1163	1161	600	1159	1167	599	1162	1550	1562	211	1563	201	207	206	213	1557	1547	1549	212	1561	214	1546	217	209	1560	238	1501	264	1527	501	508	505	1263	1261	500	1259	1267	499	1262	37065
441	1326	1328	435	988	778	989	780	774	986	313	328	1447	1442	967	956	958	960	976	978	810	808	806	804	790	788	786	968	1528	1494	271	237	1048	718	1049	720	714	1046	385	1382	1384	379	37065
434	1309	456	1331	990	784	781	983	982	775	311	335	1430	1454	803	819	822	942	821	951	940	852	912	849	918	850	914	962	1522	266	1499	243	1050	724	721	1043	1042	715	378	1365	400	1387	37065
1327	450	1315	438	773	981	984	782	783	992	1446	344	1421	319	801	950	929	837	831	933	815	917	863	904	857	906	848	964	1523	267	1498	242	713	1041	1044	722	723	1052	1383	394	1371	382	37065
1325	1312	453	440	779	987	776	985	991	777	310	1429	336	1455	799	824	935	841	924	830	941	911	858	905	864	903	854	966	1516	1505	260	249	719	1047	716	1045	1051	717	1381	1368	397	384	37065
1329	451	1314	436	676	1088	673	1094	674	1090	1456	1422	343	309	795	953	829	846	919	936	812	909	908	859	902	861	856	970	244	1503	262	1521	640	1124	637	1130	638	1126	1385	395	1370	380	37065
1322	454	1311	443	1093	687	1080	681	1082	672	1450	338	1427	315	793	948	932	920	845	833	817	855	901	862	907	860	910	972	254	270	1495	1511	1129	651	1116	645	1118	636	1378	398	1367	387	37065
429	1319	446	1336	1087	682	1081	688	1079	678	1451	330	1435	314	785	811	938	923	842	827	954	851	853	916	847	915	913	980	252	1500	265	1513	1123	646	1117	652	1115	642	373	1375	390	1392	37065
431	1313	452	1334	1085	1084	683	1078	685	680	1444	1433	332	321	963	813	834	843	922	931	952	870	894	867	900	868	896	802	1517	1497	268	248	1121	1120	647	1114	649	644	375	1369	396	1390	37065
444	448	1317	1321	679	1077	686	1083	684	1086	316	1431	334	1449	965	816	930	921	844	835	949	899	881	886	875	888	866	800	240	261	1504	1525	643	1113	650	1119	648	1122	388	392	1373	1377	37065
433	445	1320	1332	675	677	1092	671	1091	1089	326	342	1423	1439	969	945	828	840	925	937	820	893	876	887	882	885	872	796	1515	1496	269	250	639	641	1128	635	1127	1125	377	389	1376	1388	37065
1333	1316	449	432	1000	766	1001	768	762	998	324	1428	337	1441	971	947	838	926	839	927	818	891	890	877	884	879	874	794	255	259	1506	1510	1036	730	1037	732	726	1034	1389	1372	393	376	37065
1335	1318	447	430	1002	772	769	995	994	763	1445	1425	340	320	973	939	832	928	934	836	826	873	883	880	889	878	892	792	1512	1508	257	253	1038	736	733	1031	1030	727	1391	1374	391	374	37065
442	455	1310	1323	761	993	996	770	771	1004	312	333	1432	1453	974	825	943	823	944	814	946	869	871	898	865	897	895	791	1520	258	1507	245	725	1029	1032	734	735	1040	386	399	1366	1379	37065
1330	439	437	1324	767	999	764	997	1003	765	1443	1424	341	322	797	809	807	805	789	787	955	957	959	961	975	977	979	798	251	1509	246	1524	731	1035	728	1033	1039	729	1386	383	381	1380	37065
583	1177	1180	582	584	1185	586	578	1186	1184	327	1436	329	1438	277	275	1482	274	1492	1486	1487	1480	280	290	288	1481	276	1479	291	1476	1484	287	523	1237	1240	522	524	1245	526	518	1246	1244	37065
1188	1171	596	592	1175	589	1174	593	1170	577	1440	331	1434	325	292	299	308	1465	1458	302	294	1469	1467	306	1464	1461	297	1460	1472	295	303	1473	1248	1231	536	532	1235	529	1234	533	1230	517	37065
1178	594	1169	1173	590	1176	591	1172	595	587	1448	339	1426	317	1483	1466	1457	300	307	1463	1471	296	298	1459	301	304	1468	305	293	1470	1462	282	1238	534	1229	1233	530	1236	531	1232	535	527	37065
581	588	585	1183	1181	580	1179	1187	579	1182	323	1437	318	1452	1478	1490	283	1491	273	279	278	285	1485	1475	1477	284	1489	286	1474	289	281	1488	521	528	525	1243	1241	520	1239	1247	519	1242	37065
1605	1598	1600	1612	168	166	164	154	152	1606	563	1208	1198	561	1012	1014	749	755	658	110																							

Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic										37065		
1755	1748	1750	1762	18	16	14	4	2	1756	463	1308	1298	461	357	350	1411	1409	1413	1406	345	347	360	349	1417	1419	358	1414	483	1288	1278	481	1705	1698	1700	1712	68	66	64	54	52	1706	37065
13	30	1736	1737	27	26	1740	1741	23	1752	1297	1291	474	468	1410	1393	366	1396	367	370	1403	1397	364	361	1400	1402	371	355	1277	1271	494	488	63	80	1686	1687	77	76	1690	1691	73	1702	37065
11	1735	29	28	1738	1739	25	24	1742	1754	1300	476	1289	465	1412	372	1399	369	1398	1395	362	368	1401	1404	365	363	1394	353	1280	496	1269	485	61	1685	79	78	1688	1689	75	74	1692	1704	37065
7	19	1745	1744	22	31	1733	1732	34	1758	462	472	1293	1303	351	1415	354	356	352	359	1420	1418	1405	1416	348	346	1407	1408	482	492	1273	1283	57	69	1695	1694	72	81	1683	1682	84	1708	37065
1	1746	20	21	1743	1734	32	33	1731	1764	464	1295	470	1301	1072	1074	689	695	622	1142	619	1148	620	1144	1060	1062	701	707	484	1275	490	1281	51	1696	70	71	1693	1684	82	83	1681	1714	37065
1753	43	1721	1720	46	42	1724	1725	39	12	1305	469	1296	460	694	700	1065	1071	1147	633	1134	627	1136	618	706	712	1053	1059	1285	489	1276	480	1703	93	1671	1670	96	92	1674	1675	89	62	37065
1757	1722	44	45	1719	1723	41	40	1726	8	466	1294	471	1299	1073	697	1068	692	1141	628	1135	634	1133	624	1061	709	1056	704	486	1274	491	1279	1707	1672	94	95	1669	1673	91	90	1676	58	37065
1759	38	1728	1729	35	47	1717	1716	50	6	458	473	1292	1307	696	1067	698	1069	1139	1138	629	1132	631	626	708	1055	710	1057	478	493	1272	1287	1709	88	1678	1679	85	97	1667	1666	100	56	37065
1760	1727	37	36	1730	1718	48	49	1715	5	1306	1290	475	459	690	1066	699	1075	625	1131	632	1137	630	1140	702	1054	711	1063	1286	1270	495	479	1710	1677	87	86	1680	1668	98	99	1665	55	37065
9	17	15	3	1747	1749	1751	1761	1763	10	1304	457	467	1302	1070	691	1076	693	621	623	1146	617	1145	1143	1058	703	1064	705	1284	477	487	1282	59	67	65	53	1697	1699	1701	1711	1713	60	37065
603	1157	1160	602	604	1165	606	598	1166	1164	205	203	1554	202	1564	1558	1559	1552	208	218	216	1553	204	1551	219	1548	1556	215	241	256	1519	1514	503	1257	1260	502	504	1265	506	498	1266	1264	37065
1168	1151	616	612	1155	609	1154	613	1150	597	220	227	236	1537	1530	230	231	1541	1539	234	1536	1533	225	1532	223	1544	222	1545	239	263	1502	1526	1268	1251	516	512	1255	509	1254	513	1250	497	37065
1158	614	1149	1153	610	1156	611	1152	615	607	1555	1538	1529	228	235	1535	1534	224	226	1531	229	232	1540	233	1542	221	1543	210	1518	272	1493	247	1258	514	1249	1253	510	1256	511	1252	515	507	37065
601	608	605	1163	1161	600	1159	1167	599	1162	1550	1562	211	1563	201	207	206	213	1557	1547	1549	212	1561	214	1546	217	209	1560	238	1501	264	1527	501	508	505	1263	1261	500	1259	1267	499	1262	37065
441	1326	1328	435	988	778	989	780	774	986	313	328	1447	1442	967	956	958	960	976	978	810	808	806	804	790	788	786	968	1528	1494	271	237	1048	718	1049	720	714	1046	385	1382	1384	379	37065
434	1309	456	1331	990	784	781	983	982	775	311	335	1430	1454	803	943	934	936	951	953	832	830	828	815	813	811	944	962	1522	266	1499	243	1050	724	721	1043	1042	715	378	1365	400	1387	37065
1327	450	1315	438	773	981	984	782	783	992	1446	344	1421	319	801	827	923	916	918	930	850	848	846	836	834	924	938	964	1523	267	1498	242	713	1041	1044	722	723	1052	1383	394	1371	382	37065
1325	1312	453	440	779	987	776	985	991	777	310	1429	336	1455	799	824	845	862	904	905	859	858	908	909	855	920	941	966	1516	1505	260	249	719	1047	716	1045	1051	717	1381	1368	397	384	37065
1329	451	1314	436	676	1088	673	1094	674	1090	1456	1422	343	309	795	823	843	903	861	860	906	907	857	856	910	922	942	970	244	1503	262	1521	640	1124	637	1130	638	1126	1385	395	1370	380	37065
1322	454	1311	443	1093	687	1080	681	1082	672	1450	338	1427	315	793	818	839	851	913	912	854	863	901	900	866	926	947	972	254	270	1495	1511	1129	651	1116	645	1118	636	1378	398	1367	387	37065
429	1319	446	1336	1087	682	1081	688	1079	678	1451	330	1435	314	785	816	833	914	852	853	911	902	864	865	899	932	949	980	252	1500	265	1513	1123	646	1117	652	1115	642	373	1375	390	1392	37065
431	1313	452	1334	1085	1084	683	1078	685	680	1444	1433	332	321	963	939	921	875	889	888	878	874	892	893	871	844	826	802	1517	1497	268	248	1121	1120	647	1114	649	644	375	1369	396	1390	37065
444	448	1317	1321	679	1077	686	1083	684	1086	316	1431	334	1449	965	940	925	890	876	877	887	891	873	872	894	840	825	800	240	261	1504	1525	643	1113	650	1119	648	1122	388	392	1373	1377	37065
433	445	1320	1332	675	677	1092	671	1091	1089	326	342	1423	1439	969	945	927	870	896	897	867	879	885	884	882	838	820	796	1515	1496	269	250	639	641	1128	635	1127	1125	377	389	1376	1388	37065
1333	1316	449	432	1000	766	1001	768	762	998	324	1428	337	1441	971	946	928	895	869	868	898	886	880	881	883	837	819	794	255	259	1506	1510	1036	730	1037	732	726	1034	1389	1372	393	376	37065
1335	1318	447	430	1002	772	769	995	994	763	1445	1425	340	320	973	948	841	849	847	835	915	917	919	929	931	842	817	792	1512	1508	257	253	1038	736	733	1031	1030	727	1391	1374	391	374	37065
442	455	1310	1323	761	993	996	770	771	1004	312	333	1432	1453	974	821	831	829	814	812	933	935	937	950	952	954	822	791	1520	258	1507	245	725	1029	1032	734	735	1040	386	399	1366	1379	37065
1330	439	437	1324	767	999	764	997	1003	765	1443	1424	341	322	797	809	807	805	789	787	955	957	959	961	975	977	979	798	251	1509	246	1524	731	1035	728	1033	1039	729	1386	383	381	1380	37065
583	1177	1180	582	584	1185	586	578	1186	1184	327	1436	329	1438	277	275	1482	274	1492	1486	1487	1480	280	290	288	1481	276	1479	291	1476	1484	287	523	1237	1240	522	524	1245	526	518	1246	1244	37065
1188	1171	596	592	1175	589	1174	593	1170	577	1440	331	1434	325	292	299	308	1465	1458	302	294	1469	1467	306	1464	1461	297	1460	1472	295	303	1473	1248	1231	536	532	1235	529	1234	533	1230	517	37065
1178	594	1169	1173	590	1176	591	1172	595	587	1448	339	1426	317	1483	1466	1457	300	307	1463	1471	296	298	1459	301	304	1468	305	293	1470	1462	282	1238	534	1229	1233	530	1236	531	1232	535	527	37065
581	588	585	1183	1181	580	1179	1187	579	1182	323	1437	318	1452	1478	1490	283	1491	273	279	278	285	1485	1475	1477	284	1489	286	1474	289	281	1488	521	528	525	1243	1241	520	1239	1247	519	1242	37065
1605	1598	1600	1612	168	166	164	154	152	1606	563	1208	1198	561	1012	1014																											

Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic										37065		
1755	1748	1750	1762	18	16	14	4	2	1756	463	1308	1298	461	357	350	1411	1409	1413	1406	345	347	360	349	1417	1419	358	1414	483	1288	1278	481	1705	1698	1700	1712	68	66	64	54	52	1706	37065
13	33	34	1727	1734	1730	37	1721	44	1752	1297	1291	474	468	1410	1393	366	1396	367	370	1403	1397	364	361	1400	1402	371	355	1277	1271	494	488	63	87	84	1677	1684	1680	83	1670	95	1702	37065
11	36	1723	1726	41	40	1729	43	1722	1754	1300	476	1289	465	1412	372	1399	369	1398	1395	362	368	1401	1404	365	363	1394	353	1280	496	1269	485	61	1679	91	90	1676	1673	86	93	1672	1704	37065
7	1733	42	39	1724	1725	32	1720	45	1758	462	472	1293	1303	351	1415	354	356	352	359	1420	1418	1405	1416	348	346	1407	1408	482	492	1273	1283	57	82	1674	1675	89	92	1683	1671	94	1708	37065
1	1728	1731	38	31	35	1732	46	1719	1764	464	1295	470	1301	1072	1074	689	695	622	1142	619	1148	620	1144	1060	1062	701	707	484	1275	490	1281	51	1682	1681	88	81	85	1678	96	1669	1714	37065
1753	1716	49	25	1739	22	1746	1742	21	12	1305	469	1296	460	694	700	1065	1071	1147	633	1134	627	1136	618	706	712	1053	1059	1285	489	1276	480	1703	100	1665	71	1696	72	1692	1689	75	62	37065
1757	1717	48	1741	29	1738	1735	28	24	8	466	1294	471	1299	1073	697	1068	692	1141	628	1135	634	1133	624	1061	709	1056	704	486	1274	491	1279	1707	1667	98	74	79	1688	1685	78	1691	58	37065
1759	50	1715	20	1736	27	30	1737	1745	6	458	473	1292	1307	696	1067	698	1069	1139	1138	629	1132	631	626	708	1055	710	1057	478	493	1272	1287	1709	97	1668	1695	1686	77	80	1687	70	56	37065
1760	47	1718	1744	26	1743	19	23	1740	5	1306	1290	475	459	690	1066	699	1075	625	1131	632	1137	630	1140	702	1054	711	1063	1286	1270	495	479	1710	1666	99	1690	69	1693	73	76	1694	55	37065
9	17	15	3	1747	1749	1751	1761	1763	10	1304	457	467	1302	1070	691	1076	693	621	623	1146	617	1145	1143	1058	703	1064	705	1284	477	487	1282	59	67	65	53	1697	1699	1701	1711	1713	60	37065
603	1157	1160	602	604	1165	606	598	1166	1164	205	203	1554	202	1564	1558	1559	1552	208	218	216	1553	204	1551	219	1548	1556	215	241	256	1519	1514	503	1257	1260	502	504	1265	506	498	1266	1264	37065
1168	1151	616	612	1155	609	1154	613	1150	597	220	227	236	1537	1530	230	231	1541	1539	234	1536	1533	225	1532	223	1544	222	1545	239	263	1502	1526	1268	1251	516	512	1255	509	1254	513	1250	497	37065
1158	614	1149	1153	610	1156	611	1152	615	607	1555	1538	1529	228	235	1535	1534	224	226	1531	229	232	1540	233	1542	221	1543	210	1518	272	1493	247	1258	514	1249	1253	510	1256	511	1252	515	507	37065
601	608	605	1163	1161	600	1159	1167	599	1162	1550	1562	211	1563	201	207	206	213	1557	1547	1549	212	1561	214	1546	217	209	1560	238	1501	264	1527	501	508	505	1263	1261	500	1259	1267	499	1262	37065
441	1326	1328	435	988	778	989	780	774	986	313	328	1447	1442	967	956	958	960	976	978	810	808	806	804	790	788	786	968	1528	1494	271	237	1048	718	1049	720	714	1046	385	1382	1384	379	37065
434	1309	456	1331	990	784	781	983	982	775	311	335	1430	1454	803	943	934	936	951	953	832	830	828	815	813	811	944	962	1522	266	1499	243	1050	724	721	1043	1042	715	378	1365	400	1387	37065
1327	450	1315	438	773	981	984	782	783	992	1446	344	1421	319	801	827	923	916	918	930	850	848	846	836	834	924	938	964	1523	267	1498	242	713	1041	1044	722	723	1052	1383	394	1371	382	37065
1325	1312	453	440	779	987	776	985	991	777	310	1429	336	1455	799	824	845	865	866	895	902	898	869	889	876	920	941	966	1516	1505	260	249	719	1047	716	1045	1051	717	1381	1368	397	384	37065
1329	451	1314	436	676	1088	673	1094	674	1090	1456	1422	343	309	795	823	843	868	891	894	873	872	897	875	890	922	942	970	244	1503	262	1521	640	1124	637	1130	638	1126	1385	395	1370	380	37065
1322	454	1311	443	1093	687	1080	681	1082	672	1450	338	1427	315	793	818	839	901	874	871	892	893	864	888	877	926	947	972	254	270	1495	1511	1129	651	1116	645	1118	636	1378	398	1367	387	37065
429	1319	446	1336	1087	682	1081	688	1079	678	1451	330	1435	314	785	816	833	896	899	870	863	867	900	878	887	932	949	980	252	1500	265	1513	1123	646	1117	652	1115	642	373	1375	390	1392	37065
431	1313	452	1334	1085	1084	683	1078	685	680	1444	1433	332	321	963	939	921	884	881	857	907	854	914	910	853	844	826	802	1517	1497	268	248	1121	1120	647	1114	649	644	375	1369	396	1390	37065
444	448	1317	1321	679	1077	686	1083	684	1086	316	1431	334	1449	965	940	925	885	880	909	861	906	903	860	856	840	825	800	240	261	1504	1525	643	1113	650	1119	648	1122	388	392	1373	1377	37065
433	445	1320	1332	675	677	1092	671	1091	1089	326	342	1423	1439	969	945	927	882	883	852	904	859	862	905	913	838	820	796	1515	1496	269	250	639	641	1128	635	1127	1125	377	389	1376	1388	37065
1333	1316	449	432	1000	766	1001	768	762	998	324	1428	337	1441	971	946	928	879	886	912	858	911	851	855	908	837	819	794	255	259	1506	1510	1036	730	1037	732	726	1034	1389	1372	393	376	37065
1335	1318	447	430	1002	772	769	995	994	763	1445	1425	340	320	973	948	841	849	847	835	915	917	919	929	931	842	817	792	1512	1508	257	253	1038	736	733	1031	1030	727	1391	1374	391	374	37065
442	455	1310	1323	761	993	996	770	771	1004	312	333	1432	1453	974	821	831	829	814	812	933	935	937	950	952	954	822	791	1520	258	1507	245	725	1029	1032	734	735	1040	386	399	1366	1379	37065
1330	439	437	1324	767	999	764	997	1003	765	1443	1424	341	322	797	809	807	805	789	787	955	957	959	961	975	977	979	798	251	1509	246	1524	731	1035	728	1033	1039	729	1386	383	381	1380	37065
583	1177	1180	582	584	1185	586	578	1186	1184	327	1436	329	1438	277	275	1482	274	1492	1486	1487	1480	280	290	288	1481	276	1479	291	1476	1484	287	523	1237	1240	522	524	1245	526	518	1246	1244	37065
1188	1171	596	592	1175	589	1174	593	1170	577	1440	331	1434	325	292	299	308	1465	1458	302	294	1469	1467	306	1464	1461	297	1460	1472	295	303	1473	1248	1231	536	532	1235	529	1234	533	1230	517	37065
1178	594	1169	1173	590	1176	591	1172	595	587	1448	339	1426	317	1483	1466	1457	300	307	1463	1471	296	298	1459	301	304	1468	305	293	1470	1462	282	1238	534	1229	1233	530	1236	531	1232	535	527	37065
581	588	585	1183	1181	580	1179	1187	579	1182	323	1437	318	1452	1478	1490	283	1491	273	279	278	285	1485	1475	1477	284	1489	286	1474	289	281	1488	521	528	525	1243	1241	520	1239	1247	519	1242	37065
1605	1598	1600	1612	168	166	164	154	152	1606	563	1208	1198	561	1012	1014	749	755	658	110																							

2.2 Type 2

241	Inder J. Taneja													https://inderjtaneja.com/													https://numbers-magic.com/													@NumbersMagic													37065
413	406	1355	1353	1357	1350	401	403	416	405	1361	1363	414	1358	651	1109	1112	650	652	1117	654	646	1118	1116	469	1298	1300	463	711	1049	1052	710	712	1057	714	706	1058	1056	497	1270	1272	491	37065											
1354	1347	422	1340	423	426	1337	1341	420	417	1344	1346	427	411	1120	1103	664	660	1107	657	1106	661	1102	645	462	1281	484	1303	1060	1043	724	720	1047	717	1046	721	1042	705	490	1253	512	1275	37065											
1356	418	1343	425	1342	1339	428	424	1345	1348	421	419	1338	409	1110	662	1101	1105	658	1108	659	1104	663	655	1299	478	1287	466	1050	722	1041	1045	718	1048	719	1044	723	715	1271	1256	509	494	37065											
407	1359	410	412	408	415	1364	1362	1349	1360	404	402	1351	1352	649	656	653	1115	1113	648	1111	1119	647	1114	1297	1284	481	468	709	716	713	1055	1053	708	1051	1059	707	1054	1279	506	1259	486	37065											
631	1140	1130	629	1	1763	46	1726	18	1738	1719	1751	30	33	51	1713	96	1676	68	1688	1669	1701	80	83	1301	479	1286	464	101	1663	146	1626	118	1638	1619	1651	130	133	1273	507	1258	492	37065											
1129	1123	642	636	1740	12	1762	43	1724	39	1745	4	1729	27	1690	62	1712	93	1674	89	1695	54	1679	77	1294	482	1283	471	1640	112	1662	143	1624	139	1645	104	1629	127	1266	510	1255	499	37065											
1132	644	1121	633	42	1732	23	1754	36	17	1743	1715	1758	5	92	1682	73	1704	86	67	1693	1665	1708	55	457	1291	474	1308	142	1632	123	1654	136	117	1643	1615	1658	105	485	1263	502	1280	37065											
630	640	1125	1135	1734	7	1739	34	21	1747	48	1756	16	1723	1684	57	1689	84	71	1697	98	1706	66	1673	459	1285	480	1306	1634	107	1639	134	121	1647	148	1656	116	1623	487	1257	508	1278	37065											
632	1127	638	1133	1718	31	1733	1741	45	22	1760	20	3	1752	1668	81	1683	1691	95	72	1710	70	53	1702	472	476	1289	1293	1618	131	1633	1641	145	122	1660	120	103	1652	500	504	1261	1265	37065											
1137	637	1128	628	1749	44	11	29	1761	1720	10	1727	38	1736	1699	94	61	79	1711	1670	60	1677	88	1686	461	473	1292	1304	1649	144	111	129	1661	1620	110	1627	138	1636	489	501	1264	1276	37065											
634	1126	639	1131	28	1717	40	6	1746	1759	1731	49	1735	14	78	1667	90	56	1696	1709	1681	99	1685	64	1305	1288	477	460	128	1617	140	106	1646	1659	1631	149	1635	114	1277	1260	505	488	37065											
626	641	1124	1139	37	25	1748	1755	9	50	13	1742	1716	1730	87	75	1698	1705	59	100	63	1692	1666	1680	1307	1290	475	458	137	125	1648	1655	109	150	113	1642	1616	1630	1269	1262	503	496	37065											
1138	1122	643	627	1757	1744	1721	15	1728	8	32	26	1753	41	1707	1694	1671	65	1678	58	82	76	1703	91	470	483	1282	1295	1657	1644	1621	115	1628	108	132	126	1653	141	498	511	1254	1267	37065											
1136	625	635	1134	19	1750	2	1722	1737	1725	24	35	47	1764	69	1700	52	1672	1687	1675	74	85	97	1714	1302	467	465	1296	119	1650	102	1622	1637	1625	124	135	147	1664	1274	495	493	1268	37065											
441	434	1327	1325	1329	1322	429	431	444	433	1333	1335	442	1330	671	1089	1092	670	672	1097	674	666	1098	1096	689	1080	1070	691	151	1613	196	1576	168	1588	1569	1601	180	183	731	1040	1030	729	37065											
1326	1309	450	1312	451	454	1319	1313	448	445	1316	1318	455	439	1100	1083	684	680	1087	677	1086	681	1082	665	696	1063	702	1069	1590	162	1612	193	1574	189	1595	154	1579	177	1029	1023	742	736	37065											
1328	456	1315	453	1314	1311	446	452	1317	1320	449	447	1310	437	1090	682	1081	1085	678	1088	679	1084	683	675	1071	704	1061	694	192	1582	173	1604	186	167	1593	1565	1608	155	1032	744	1021	733	37065											
435	1331	438	440	436	443	1336	1334	1321	1332	432	430	1323	1324	669	676	673	1095	1093	668	1091	1099	667	1094	693	1066	699	1072	1584	157	1589	184	171	1597	198	1606	166	1573	730	740	1025	1035	37065											
851	920	910	849	351	1413	396	1376	368	1388	1369	1401	380	383	811	960	950	809	895	892	874	872	866	896	1073	1067	698	692	1568	181	1583	1591	195	172	1610	170	153	1602	732	1027	738	1033	37065											
909	903	862	856	1390	362	1412	393	1374	389	1395	354	1379	377	949	943	822	816	871	890	887	878	875	894	688	697	1068	1077	1599	194	161	179	1611	1570	160	1577	188	1586	1037	737	1028	728	37065											
912	864	901	853	392	1382	373	1404	386	367	1393	1365	1408	355	952	942	823	813	865	876	877	888	889	900	1075	700	1065	690	178	1567	190	156	1596	1609	1581	199	1585	164	734	1026	739	1031	37065											
850	860	905	915	1384	357	1389	384	371	1397	398	1406	366	1373	810	820	945	955	897	879	882	883	886	868	1079	701	1064	686	187	175	1598	1605	159	200	163	1592	1566	1580	726	741	1024	1039	37065											
852	907	858	913	1368	381	1383	1391	395	372	1410	370	353	1402	812	947	818	953	898	885	884	881	880	867	687	1062	703	1078	1607	1594	1571	165	1578	158	182	176	1603	191	1038	1022	743	727	37065											
917	857	908	848	1399	394	361	379	1411	1370	360	1377	388	1386	957	821	944	808	869	873	891	893	899	870	1074	685	695	1076	169	1600	152	1572	1587	1575	174	185	197	1614	1036	725	735	1034	37065											
854	906	859	911	378	1367	390	356	1396	1409	1381	399	1385	364	806	946	819	959	996	989	992	770	772	997	774	766	998	771	525	518	1243	1241	1245	1238	513	515	528	517	1249	1251	526	1246	37065											
846	861	904	919	387	375	1398	1405	359	400	363	1392	1366	1380	814	817	948	951	765	983	784	780	987	777	986	781	982	1000	1242	1225	534	1228	535	538	1235	1229	532	529	1232	1234	539	523	37065											
918	902	863	847	1407	1394	1371	365	1378	358	382	376	1403	391	958	824	941	807	775	782	981	985	778	988	779	984	783	990	1244	540	1231	537	1230	1227	530	536	1233	1236	533	531	1226	521	37065											
916	845	855	914	369	1400	352	1372	1387	1375	374	385	397	1414	956	805	815	954	994	776	773	995	993	768	991	999	767	769	519	1247	522	524	520	527	1252	1250	1237	1248	516	514	1239	1240	37065											
609	1158	1160	603	301	1463	346	1426	318	1438	1419	1451	330	333	581	1186	1188	575	251	1513	296	1476	268	1488	1469	1501	280	283	201	1563	246	1526	218	1538	1519	1551	230	233	751	1020	1010	749	37065											
602	1141	624	1163	1440	312	1462	343	1424	339	1445	304	1429	327	574	1169	596	1191	1490	262	1512	293	1474	289	1495	254	1479	277	1540	212	1562	243	1524	239	1545	204	1529	227	1009	1003	762	756	37065											
1159	618	1147	606	342	1432	323	1454	336	317	1443	1415	1458	305	1187	590	1175	578	292	1482	273	1504	286	267	1493	1465	1508	255	242	1532	223	1554	236	217	1543	1515	1558	205	1012	764	1001	753	37065											
1157	1144	621	608	1434	307	1439	334	321	1447	348	1456	316	1423	1185	1172	593	580	1484	257	1489	284	271	1497	298	1506	266	1473	1534	207	1539	234	221	1547	248	1556	216	1523	750	760	1005	1015	37065											
1161	619	1146	604	1418	331	1433	1441	345	322	1460	320	303	1452	1189	591	1174	576	1468	281	1483	1491	295	272	1510	270	253	15																										

Inder J. Taneja														https://inderjtaneja.com/														https://numbers-magic.com/														@NumbersMagic														37065
413	406	1355	1353	1357	1350	401	403	416	405	1361	1363	414	1358	651	1109	1112	650	652	1117	654	646	1118	1116	469	1298	1300	463	711	1049	1052	710	712	1057	714	706	1058	1056	497	1270	1272	491	37065														
1354	1347	422	1340	423	426	1337	1341	420	417	1344	1346	427	411	1120	1103	664	660	1107	657	1106	661	1102	645	462	1281	484	1303	1060	1043	724	720	1047	717	1046	721	1042	705	490	1253	512	1275	37065														
1356	418	1343	425	1342	1339	428	424	1345	1348	421	419	1338	409	1110	662	1101	1105	658	1108	659	1104	663	655	1299	478	1287	466	1050	722	1041	1045	718	1048	719	1044	723	715	1271	1256	509	494	37065														
407	1359	410	412	408	415	1364	1362	1349	1360	404	402	1351	1352	649	656	653	1115	1113	648	1111	1119	647	1114	1297	1284	481	468	709	716	713	1055	1053	708	1051	1059	707	1054	1279	506	1259	486	37065														
631	1140	1130	629	1755	1748	1750	1762	18	16	14	4	2	1756	1705	1698	1700	1712	68	66	64	54	52	1706	1301	479	1286	464	1655	1648	1650	1662	118	116	114	104	102	1656	1273	507	1258	492	37065														
1129	1123	642	636	13	33	34	1727	1734	1730	37	1721	44	1752	63	83	84	1677	1684	1680	87	1671	94	1702	1294	482	1283	471	113	137	134	1627	1634	1630	133	1620	145	1652	1266	510	1255	499	37065														
1132	644	1121	633	11	36	1723	1726	41	40	1729	43	1722	1754	61	86	1673	1676	91	90	1679	93	1672	1704	457	1291	474	1308	111	1629	141	140	1626	1623	136	143	1622	1654	485	1263	502	1280	37065														
630	640	1125	1135	7	1733	42	39	1724	1725	32	1720	45	1758	57	1683	92	89	1674	1675	82	1670	95	1708	459	1285	480	1306	107	132	1624	1625	139	142	1633	1621	144	1658	487	1257	508	1278	37065														
632	1127	638	1133	1	1728	1731	38	31	35	1732	46	1719	1764	51	1678	1681	88	81	85	1682	96	1669	1714	472	476	1289	1293	101	1632	1631	138	131	135	1628	146	1619	1664	500	504	1261	1265	37065														
1137	637	1128	628	1753	1716	49	25	1739	22	1746	1742	21	12	1703	1666	99	75	1689	72	1696	1692	71	62	461	473	1292	1304	1653	150	1615	121	1646	122	1642	1639	125	112	489	501	1264	1276	37065														
634	1126	639	1131	1757	1717	48	1741	29	1738	1735	28	24	8	1707	1667	98	1691	79	1688	1685	78	74	58	1305	1288	477	460	1657	1617	148	124	129	1638	1635	128	1641	108	1277	1260	505	488	37065														
626	641	1124	1139	1759	50	1715	20	1736	27	30	1737	1745	6	1709	100	1665	70	1686	77	80	1687	1695	56	1307	1290	475	458	1659	147	1618	1645	1636	127	130	1637	120	106	1269	1262	503	496	37065														
1138	1122	643	627	1760	47	1718	1744	26	1743	19	23	1740	5	1710	97	1668	1694	76	1693	69	73	1690	55	470	483	1282	1295	1660	1616	149	1640	119	1643	123	126	1644	105	498	511	1254	1267	37065														
1136	625	635	1134	9	17	15	3	1747	1749	1751	1761	1763	10	59	67	65	53	1697	1699	1701	1711	1713	60	1302	467	465	1296	109	117	115	103	1647	1649	1651	1661	1663	110	1274	495	493	1268	37065														
441	434	1327	1325	1329	1322	429	431	444	433	1333	1335	442	1330	671	1089	1092	670	672	1097	674	666	1098	1096	689	1080	1070	691	1605	1598	1600	1612	168	166	164	154	152	1606	731	1040	1030	729	37065														
1326	1309	450	1312	451	454	1319	1313	448	445	1316	1318	455	439	1100	1083	684	680	1087	677	1086	681	1082	665	696	1063	702	1069	163	187	184	1577	1584	1580	183	1570	195	1602	1029	1023	742	736	37065														
1328	456	1315	453	1314	1311	446	452	1317	1320	449	447	1310	437	1090	682	1081	1085	678	1088	679	1084	683	675	1071	704	1061	694	161	1579	191	190	1576	1573	186	193	1572	1604	1032	744	1021	733	37065														
435	1331	438	440	436	443	1336	1334	1321	1332	432	430	1323	1324	669	676	673	1095	1093	668	1091	1099	667	1094	693	1066	699	1072	157	182	1574	1575	189	192	1583	1571	194	1608	730	740	1025	1035	37065														
851	920	910	849	1405	1398	1400	1412	368	366	364	354	352	1406	811	960	950	809	895	892	874	872	866	896	1073	1067	698	692	151	1582	1581	188	181	185	1578	196	1569	1614	732	1027	738	1033	37065														
909	903	862	856	363	387	384	1377	1384	1380	383	1370	395	1402	949	943	822	816	871	890	887	878	875	894	688	697	1068	1077	1603	200	1565	171	1596	172	1592	1589	175	162	1037	737	1028	728	37065														
912	864	901	853	361	1379	391	390	1376	1373	386	393	1372	1404	952	942	823	813	865	876	877	888	889	900	1075	700	1065	690	1607	1567	198	174	179	1588	1585	178	1591	158	734	1026	739	1031	37065														
850	860	905	915	357	382	1374	1375	389	392	1383	1371	394	1408	810	820	945	955	897	879	882	883	886	868	1079	701	1064	686	1609	197	1568	1595	1586	177	180	1587	170	156	726	741	1024	1039	37065														
852	907	858	913	351	1382	1381	388	381	385	1378	396	1369	1414	812	947	818	953	898	885	884	881	880	867	687	1062	703	1078	1610	1566	199	1590	169	1593	173	176	1594	155	1038	1022	743	727	37065														
917	857	908	848	1403	400	1365	371	1396	372	1392	1389	375	362	957	821	944	808	869	873	891	893	899	870	1074	685	695	1076	159	167	165	153	1597	1599	1601	1611	1613	160	1036	725	735	1034	37065														
854	906	859	911	1407	1367	398	374	379	1388	1385	378	1391	358	806	946	819	959	996	989	992	770	772	997	774	766	998	771	525	518	1243	1241	1245	1238	513	515	528	517	1249	1251	526	1246	37065														
846	861	904	919	1409	397	1368	1395	1386	377	380	1387	370	356	814	817	948	951	765	983	784	780	987	777	986	781	982	1000	1242	1225	534	1228	535	538	1235	1229	532	529	1232	1234	539	523	37065														
918	902	863	847	1410	1366	399	1390	369	1393	373	376	1394	355	958	824	941	807	775	782	981	985	778	988	779	984	783	990	1244	540	1231	537	1230	1227	530	536	1233	1236	533	531	1226	521	37065														
916	845	855	914	359	367	365	353	1397	1399	1401	1411	1413	360	956	805	815	954	994	776	773	995	993	768	991	999	767	769	519	1247	522	524	520	527	1252	1250	1237	1248	516	514	1239	1240	37065														
609	1158	1160	603	1455	1448	1450	1462	318	316	314	304	302	1456	581	1186	1188	575	1505	1498	1500	1512	268	266	264	254	252	1506	1555	1548	1550	1562	218	216	214	204	202	1556	751	1020	1010	749	37065														
602	1141	624	1163	313	337	334	1427	1434	1430	333	1420	345	1452	574	1169	596	1191	263	283	284	1477	1484	1480	287	1471	294	1502	213	233	234	1527	1534	1530	237	1521	244	1552	1009	1003	762	756	37065														
1159	618	1147	606	311	1429	341	340	1426	1423	336	343	1422	1454	1187	590	1175	578	261	286	1473	1476	291	290	1479	293	1472	1504	211	236	1523	1526	241	240	1529	243	1522	1554	1012	764	1001	753	37065														
1157	1144	621	608	307	332	1424	1425	339	342	1433	1421	344	1458	1185	1172	593	580	257	1483	292	289	1474	1475	282	1470	295	1508	207	1533	242	239	1524	1525	232	1520	245	1558	750	760	1005	1015	37065														
1161	619	1146	604	301	1432	1431	338	331	335	1428	346	1419	1464	1189	591	1174	576	251	1478	1481	288	281	285	1482	296	1469	1514	201	1528	1531	238	231	235																							

252		Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic										37065
1755	1750	16	1748	18	14	4	1762	2	1756	751	1020	1010	749	651	1109	1112	650	652	1117	654	646	1118	1116	469	1298	1300	463	609	1158	1160	603	1655	1650	116	1648	118	114	104	1662	102	1656	37065
13	26	20	1744	1746	1733	31	1735	25	1752	1009	1003	762	756	1120	1103	664	660	1107	657	1106	661	1102	645	462	1281	484	1303	602	1141	624	1163	113	126	120	1644	1646	1633	131	1635	125	1652	37065
1753	23	1728	1726	35	1732	36	38	1742	12	1012	764	1001	753	1110	662	1101	1105	658	1108	659	1104	663	655	1299	478	1287	466	1159	618	1147	606	1653	123	1628	1626	135	1632	136	138	1642	112	37065
11	24	34	49	1718	43	1720	1731	1741	1754	750	760	1005	1015	649	656	653	1115	1113	648	1111	1119	647	1114	1297	1284	481	468	1157	1144	621	608	111	124	134	149	1618	143	1620	1631	1641	1654	37065
1760	29	40	44	1719	50	1717	1725	1736	5	752	1007	758	1013	1705	1700	66	1698	68	64	54	1712	52	1706	1301	479	1286	464	1161	619	1146	604	1660	129	140	144	1619	150	1617	1625	1636	105	37065
1	1743	42	1722	45	1716	47	1723	22	1764	1017	757	1008	748	63	76	70	1694	1696	1683	81	1685	75	1702	1294	482	1283	471	1154	622	1143	611	101	1643	142	1622	145	1616	147	1623	122	1664	37065
1757	1738	1724	1715	48	1721	46	41	27	8	754	1006	759	1011	1703	73	1678	1676	85	1682	86	88	1692	62	457	1291	474	1308	1165	1151	614	600	1657	1638	1624	1615	148	1621	146	141	127	108	37065
7	1737	1727	39	1730	33	1729	37	28	1758	746	761	1004	1019	61	74	84	99	1668	93	1670	1681	1691	1704	459	1285	480	1306	599	1145	620	1166	107	1637	1627	139	1630	133	1629	137	128	1658	37065
1759	1740	1745	21	19	32	1734	30	1739	6	1018	1002	763	747	1710	79	90	94	1669	100	1667	1675	1686	55	472	476	1289	1293	612	1150	615	1153	1659	1640	1645	121	119	132	1634	130	1639	106	37065
9	15	1749	17	1747	1751	1761	3	1763	10	1016	745	755	1014	51	1693	92	1672	95	1666	97	1673	72	1714	461	473	1292	1304	601	616	1149	1164	109	115	1649	117	1647	1651	1661	103	1663	110	37065
553	546	1215	1213	1217	1210	541	543	556	545	1221	1223	554	1218	1707	1688	1674	1665	98	1671	96	91	77	58	1305	1288	477	460	597	1148	617	1168	831	929	932	830	832	937	834	826	938	936	37065
1214	1206	562	1200	563	566	1207	1201	560	557	1204	567	1197	551	57	1687	1677	89	1680	83	1679	87	78	1708	1307	1290	475	458	1167	613	1152	598	940	923	844	840	927	837	926	841	922	825	37065
1216	559	1203	565	1202	1199	558	564	1205	1208	561	1198	568	549	1709	1690	1695	71	69	82	1684	80	1689	56	470	483	1282	1295	610	623	1142	1155	930	842	921	925	838	928	839	924	843	835	37065
547	1219	550	552	548	555	1224	1222	1209	1220	544	542	1211	1212	59	65	1699	67	1697	1701	1711	53	1713	60	1302	467	465	1296	1162	607	605	1156	829	836	833	935	933	828	931	939	827	934	37065
441	434	1327	1325	1329	1322	429	431	444	433	1333	1335	442	1330	671	1089	1092	670	672	1097	674	666	1098	1096	689	1080	1070	691	1605	1600	166	1598	168	164	154	1612	152	1606	731	1040	1030	729	37065
1326	1309	450	1312	451	454	1319	1313	448	445	1316	1318	455	439	1100	1083	684	680	1087	677	1086	681	1082	665	696	1063	702	1069	163	176	170	1594	1596	1583	181	1585	175	1602	1029	1023	742	736	37065
1328	456	1315	453	1314	1311	446	452	1317	1320	449	447	1310	437	1090	682	1081	1085	678	1088	679	1084	683	675	1071	704	1061	694	1603	173	1578	1576	185	1582	186	188	1592	162	1032	744	1021	733	37065
435	1331	438	440	436	443	1336	1334	1321	1332	432	430	1323	1324	669	676	673	1095	1093	668	1091	1099	667	1094	693	1066	699	1072	161	174	184	199	1568	193	1570	1581	1591	1604	730	740	1025	1035	37065
851	920	910	849	1405	1400	366	1398	368	364	354	1412	352	1406	811	960	950	809	895	892	874	872	866	896	1073	1067	698	692	1610	179	190	194	1569	200	1567	1575	1586	155	732	1027	738	1033	37065
909	903	862	856	363	376	370	1394	1396	1383	381	1385	375	1402	949	943	822	816	871	890	887	878	875	894	688	697	1068	1077	151	1593	192	1572	195	1566	197	1573	172	1614	1037	737	1028	728	37065
912	864	901	853	1403	373	1378	1376	385	1382	386	388	1392	362	952	942	823	813	865	876	877	888	889	900	1075	700	1065	690	1607	1588	1574	1565	198	1571	196	191	177	158	734	1026	739	1031	37065
850	860	905	915	361	374	384	399	1368	393	1370	1381	1391	1404	810	820	945	955	897	879	882	883	886	868	1079	701	1064	686	157	1587	1577	189	1580	183	1579	187	178	1608	726	741	1024	1039	37065
852	907	858	913	1410	379	390	394	1369	400	1367	1375	1386	355	812	947	818	953	898	885	884	881	880	867	687	1062	703	1078	1609	1590	1595	171	169	182	1584	180	1589	156	1038	1022	743	727	37065
917	857	908	848	351	1393	392	1372	395	1366	397	1373	372	1414	957	821	944	808	869	873	891	893	899	870	1074	685	695	1076	159	165	1599	167	1597	1601	1611	153	1613	160	1036	725	735	1034	37065
854	906	859	911	1407	1388	1374	1365	398	1371	396	391	377	358	806	946	819	959	996	989	992	770	772	997	774	766	998	771	525	518	1243	1241	1245	1238	513	515	528	517	1249	1251	526	1246	37065
846	861	904	919	357	1387	1377	389	1380	383	1379	387	378	1408	814	817	948	951	765	983	784	780	987	777	986	781	982	1000	1242	1225	534	1228	535	538	1235	1229	532	529	1232	1234	539	523	37065
918	902	863	847	1409	1390	1395	371	369	382	1384	380	1389	356	958	824	941	807	775	782	981	985	778	988	779	984	783	990	1244	540	1231	537	1230	1227	530	536	1233	1236	533	531	1226	521	37065
916	845	855	914	359	365	1399	367	1397	1401	1411	353	1413	360	956	805	815	954	994	776	773	995	993	768	991	999	767	769	519	1247	522	524	520	527	1252	1250	1237	1248	516	514	1239	1240	37065
711	1049	1052	710	712	1057	714	706	1058	1056	497	1270	1272	491	581	1186	1188	575	1505	1500	266	1498	268	264	254	1512	252	1506	413	406	1355	1353	1357	1350	401	403	416	405	1361	1363	414	1358	37065
1060	1043	724	720	1047	717	1046	721	1042	705	490	1253	512	1275	574	1169	596	1191	263	276	270	1494	1496	1483	281	1485	275	1502	1354	1347	422	1340	423	426	1337	1341	420	417	1344	1346	427	411	37065
1050	722	1041	1045	718	1048	719	1044	723	715	1271	1256	509	494	1187	590	1175	578	1503	273	1478	1476	285	1482	286	288	1492	262	1356	418	1343	425	1342	1339	428	424	1345	1348	421	419	1338	409	37065
709	716	713	1055	1053	708	1051	1059	707	1054	1279	506	1259	486	1185	1172	593	580	261	274	284	299	1468	293	1470	1481	1491	1504	407	1359	410	412	408	415	1364	1362	1349	1360	404	402	1351	1352	37065
1455	1450	316	1448	318	314	304	1462	302	1456	1273	507	1258	492	1189	591	1174	576	1510	279	290	294	1469	30																			

Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic										37065		
1755	1748	1750	1762	18	16	14	4	2	1756	751	1020	1010	749	651	1109	1112	650	652	1117	654	646	1118	1116	469	1298	1300	463	609	1158	1160	603	1655	1648	1650	1662	118	116	114	104	102	1656	37065
13	1716	50	45	1719	1718	48	43	1721	1752	1009	1003	762	756	1120	1103	664	660	1107	657	1106	661	1102	645	462	1281	484	1303	602	1141	624	1163	113	1616	150	145	1619	1618	148	143	1621	1652	37065
11	1745	1735	1736	25	28	1742	27	22	1754	1012	764	1001	753	1110	662	1101	1105	658	1108	659	1104	663	655	1299	478	1287	466	1159	618	1147	606	111	1645	1635	1636	125	128	1642	127	122	1654	37065
7	19	37	31	35	1729	1731	1732	1746	1758	750	760	1005	1015	649	656	653	1115	1113	648	1111	1119	647	1114	1297	1284	481	468	1157	1144	621	608	107	119	137	131	135	1629	1631	1632	1646	1658	37065
1	26	1727	40	1723	1726	41	38	1739	1764	752	1007	758	1013	1705	1698	1700	1712	68	66	64	54	52	1706	1301	479	1286	464	1161	619	1146	604	101	126	1627	140	1623	1626	141	138	1639	1664	37065
1753	21	1733	1725	42	39	1724	32	1744	12	1017	757	1008	748	63	1666	100	95	1669	1668	98	93	1671	1702	1294	482	1283	471	1154	622	1143	611	1653	121	1633	1625	142	139	1624	132	1644	112	37065
1757	1741	33	1734	1730	36	34	1728	24	8	754	1006	759	1011	61	1695	1685	1686	75	78	1692	77	72	1704	457	1291	474	1308	1165	1151	614	600	1657	1641	133	1634	1630	136	134	1628	124	108	37065
1759	1743	30	29	1740	1737	23	1738	20	6	746	761	1004	1019	57	69	87	81	85	1679	1681	1682	1696	1708	459	1285	480	1306	599	1145	620	1166	1659	1643	130	129	1640	1637	123	1638	120	106	37065
1760	49	1715	1720	46	47	1717	1722	44	5	1018	1002	763	747	51	76	1677	90	1673	1676	91	88	1689	1714	472	476	1289	1293	612	1150	615	1153	1660	149	1615	1620	146	147	1617	1622	144	105	37065
9	17	15	3	1747	1749	1751	1761	1763	10	1016	745	755	1014	1703	71	1683	1675	92	89	1674	82	1694	62	461	473	1292	1304	601	616	1149	1164	109	117	115	103	1647	1649	1651	1661	1663	110	37065
553	546	1215	1213	1217	1210	541	543	556	545	1221	1223	554	1218	1707	1691	83	1684	1680	86	84	1678	74	58	1305	1288	477	460	597	1148	617	1168	831	929	932	830	832	937	834	826	938	936	37065
1214	1206	562	1200	563	566	1207	1201	560	557	1204	567	1197	551	1709	1693	80	79	1690	1687	73	1688	70	56	1307	1290	475	458	1167	613	1152	598	940	923	844	840	927	837	926	841	922	825	37065
1216	559	1203	565	1202	1199	558	564	1205	1208	561	1198	568	549	1710	99	1665	1670	96	97	1667	1672	94	55	470	483	1282	1295	610	623	1142	1155	930	842	921	925	838	928	839	924	843	835	37065
547	1219	550	552	548	555	1224	1222	1209	1220	544	542	1211	1212	59	67	65	53	1697	1699	1701	1711	1713	60	1302	467	465	1296	1162	607	605	1156	829	836	833	935	933	828	931	939	827	934	37065
441	434	1327	1325	1329	1322	429	431	444	433	1333	1335	442	1330	671	1089	1092	670	672	1097	674	666	1098	1096	689	1080	1070	691	1605	1598	1600	1612	168	166	164	154	152	1606	731	1040	1030	729	37065
1326	1309	450	1312	451	454	1319	1313	448	445	1316	1318	455	439	1100	1083	684	680	1087	677	1086	681	1082	665	696	1063	702	1069	163	1566	200	195	1569	1568	198	193	1571	1602	1029	1023	742	736	37065
1328	456	1315	453	1314	1311	446	452	1317	1320	449	447	1310	437	1090	682	1081	1085	678	1088	679	1084	683	675	1071	704	1061	694	161	1595	1585	1586	175	178	1592	177	172	1604	1032	744	1021	733	37065
435	1331	438	440	436	443	1336	1334	1321	1332	432	430	1323	1324	669	676	673	1095	1093	668	1091	1099	667	1094	693	1066	699	1072	157	169	187	181	185	1579	1581	1582	1596	1608	730	740	1025	1035	37065
851	920	910	849	1405	1398	1400	1412	368	366	364	354	352	1406	811	960	950	809	895	892	874	872	866	896	1073	1067	698	692	151	176	1577	190	1573	1576	191	188	1589	1614	732	1027	738	1033	37065
909	903	862	856	363	1366	400	395	1369	1368	398	393	1371	1402	949	943	822	816	871	890	887	878	875	894	688	697	1068	1077	1603	171	1583	1575	192	189	1574	182	1594	162	1037	737	1028	728	37065
912	864	901	853	361	1395	1385	1386	375	378	1392	377	372	1404	952	942	823	813	865	876	877	888	889	900	1075	700	1065	690	1607	1591	183	1584	1580	186	184	1578	174	158	734	1026	739	1031	37065
850	860	905	915	357	369	387	381	385	1379	1381	1382	1396	1408	810	820	945	955	897	879	882	883	886	868	1079	701	1064	686	1609	1593	180	179	1590	1587	173	1588	170	156	726	741	1024	1039	37065
852	907	858	913	351	376	1377	390	1373	1376	391	388	1389	1414	812	947	818	953	898	885	884	881	880	867	687	1062	703	1078	1610	199	1565	1570	196	197	1567	1572	194	155	1038	1022	743	727	37065
917	857	908	848	1403	371	1383	1375	392	389	1374	382	1394	362	957	821	944	808	869	873	891	893	899	870	1074	685	695	1076	159	167	165	153	1597	1599	1601	1611	1613	160	1036	725	735	1034	37065
854	906	859	911	1407	1391	383	1384	1380	386	384	1378	374	358	806	946	819	959	996	989	992	770	772	997	774	766	998	771	525	518	1243	1241	1245	1238	513	515	528	517	1249	1251	526	1246	37065
846	861	904	919	1409	1393	380	379	1390	1387	373	1388	370	356	814	817	948	951	765	983	784	780	987	777	986	781	982	1000	1242	1225	534	1228	535	538	1235	1229	532	529	1232	1234	539	523	37065
918	902	863	847	1410	399	1365	1370	396	397	1367	1372	394	355	958	824	941	807	775	782	981	985	778	988	779	984	783	990	1244	540	1231	537	1230	1227	530	536	1233	1236	533	531	1226	521	37065
916	845	855	914	359	367	365	353	1397	1399	1401	1411	1413	360	956	805	815	954	994	776	773	995	993	768	991	999	767	769	519	1247	522	524	520	527	1252	1250	1237	1248	516	514	1239	1240	37065
711	1049	1052	710	712	1057	714	706	1058	1056	497	1270	1272	491	581	1186	1188	575	1505	1498	1500	1512	268	266	264	254	252	1506	413	406	1355	1353	1357	1350	401	403	416	405	1361	1363	414	1358	37065
1060	1043	724	720	1047	717	1046	721	1042	705	490	1253	512	1275	574	1169	596	1191	263	1466	300	295	1469	1468	298	293	1471	1502	1354	1347	422	1340	423	426	1337	1341	420	417	1344	1346	427	411	37065
1050	722	1041	1045	718	1048	719	1044	723	715	1271	1256	509	494	1187	590	1175	578	261	1495	1485	1486	275	278	1492	277	272	1504	1356	418	1343	425	1342	1339	428	424	1345	1348	421	419	1338	409	37065
709	716	713	1055	1053	708	1051	1059	707	1054	1279	506	1259	486	1185	1172	593	580	257	269	287	281	285	1479	1481	1482	1496	1508	407	1359	410	412	408	415	1364	1362	1349	1360	404	402	1351	1352	37065
1455	1448	1450	1462	318	316	314	304	302	1456	1273	507	1258	492	1189	591	1174	576	251	276	1477	290	1473	1476	291	288	1489	1514	631	1140	1130	629	1555	1548	1550	1562							

3 Appendix

Below are tables giving the existence of **bordered magic rectangles** for **half-sequential** numbers.

Order of Magic Square	Bordered Magic Rectangles
6	4×6
8	6×8
10	$4 \times 10, 8 \times 10$
12	$6 \times 12, 10 \times 12$
14	$4 \times 14, 8 \times 14, 12 \times 14$
16	$6 \times 16, 10 \times 16, 14 \times 16$
18	$4 \times 18, 8 \times 18, 12 \times 18$
20	$6 \times 20, 10 \times 20, 14 \times 20, 18 \times 20$
22	$4 \times 22, 8 \times 22, 12 \times 22,$ $16 \times 22, 20 \times 22$
24	$6 \times 24, 10 \times 24, 14 \times 24,$ $18 \times 24, 22 \times 24$
26	$4 \times 26, 8 \times 26, 12 \times 26,$ $16 \times 26, 20 \times 26, 24 \times 26$
28	$6 \times 28, 10 \times 28, 14 \times 28,$ $18 \times 28, 22 \times 28, 26 \times 28$
30	$4 \times 30, 8 \times 30, 12 \times 30, 16 \times 30,$ $20 \times 30, 24 \times 30, 28 \times 30$
32	$6 \times 32, 10 \times 32, 14 \times 32, 18 \times 32,$ $22 \times 32, 26 \times 32, 30 \times 32$
34	$4 \times 34, 8 \times 34, 12 \times 34, 16 \times 34,$ $20 \times 34, 24 \times 34, 28 \times 34, 32 \times 34$

Order of Magic Square	Bordered Magic Rectangles
36	$6 \times 36, 10 \times 36, 14 \times 36, 18 \times 36,$ $22 \times 36, 26 \times 36, 30 \times 36, 34 \times 36$
38	$4 \times 38, 8 \times 38, 12 \times 38, 16 \times 38, 20 \times 38,$ $24 \times 38, 28 \times 38, 32 \times 38, 36 \times 38$
40	$6 \times 40, 10 \times 40, 14 \times 40, 18 \times 40, 22 \times 40,$ $26 \times 40, 30 \times 40, 34 \times 40, 38 \times 40$
42	$4 \times 42, 8 \times 42, 12 \times 42, 16 \times 42, 20 \times 42,$ $24 \times 42, 28 \times 42, 32 \times 42, 36 \times 42, 40 \times 42$
44	$6 \times 44, 10 \times 44, 14 \times 44, 18 \times 44, 22 \times 44, 26 \times 44,$ $30 \times 44, 34 \times 44, 38 \times 44, 42 \times 44$
46	$4 \times 46, 8 \times 46, 12 \times 46, 16 \times 46, 20 \times 46, 24 \times 46,$ $28 \times 46, 32 \times 46, 36 \times 46, 40 \times 46, 44 \times 46$
48	$6 \times 48, 10 \times 48, 14 \times 48, 18 \times 48, 22 \times 48, 26 \times 48,$ $30 \times 48, 34 \times 48, 38 \times 48, 42 \times 48, 46 \times 48$
50	$4 \times 50, 8 \times 50, 12 \times 50, 16 \times 50, 20 \times 50, 24 \times 50,$ $28 \times 50, 32 \times 50, 36 \times 50, 40 \times 50, 44 \times 50, 48 \times 50$

4 Author's Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers

For author's contribution to **magic squares** and **recreation numbers** please see the links below:

- **Inder J. Taneja**, Magic Squares, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-magic-squares/>
- **Inder J. Taneja**, Recreation of Numbers, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-recreation-of-numbers/>

Acknowledgement

The **bordered magic rectangles** are constructed based on the software produced by H. White [1]. The author is thankful to H. White for this valuable help.

References

- [1] **H. White**, Bordered Magic Squares, <http://budshaw.ca/MagicRectangles.html>.
- [2] **Inder J. Taneja**, Magic Squares - <https://numbers-magic.com/?cat=3>.
- [3] **Inder J. Taneja**, Recreating Numbers and Magic Squares - <https://numbers-magic.com/>.
- **Block-Wise Magic Squares**
- [4] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Constructions of Magic and Bimagic Squares of Orders 8 to 108, May 15, 2019, pp. 1-43, **Zenodo**, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2843326>.
- [5] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Pandiagonal Magic Squares of Order $4k$, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-17, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554288>.
- [6] **Inder J. Taneja**, Magic Rectangles in Construction of Block-Wise Pandiagonal Magic Squares, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-49, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554520>.
- [7] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Magic Squares of Orders $3k$ and $6k$, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554895>.
- [8] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Unequal Sums Magic Squares, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-52, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555260>.
- [9] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 12 to 36, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-53, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555343>.
- [10] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 39 to 45, **Zenodo**, February 2, 2019, pp. 1-73, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555889>.

• Bordered Magic Squares

- [11] **Inder J. Taneja**, Nested Magic Squares With Perfect Square Sums, Pythagorean Triples, and Borders Differences, **Zenodo**, June 14, 2019, pp. 1-59, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3246586>.
- [12] **Inder J. Taneja**, Symmetric Properties of Nested Magic Squares, **Zenodo**, June 29, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3262170>.
- [13] **Inder J. Taneja**, General Sum Symmetric and Positive Entries Nested Magic Squares, **Zenodo**, July 04, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3268877>.
- [14] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares With Order Square Magic Sums, **Zenodo**, January 20, 2020, pp. 1-26, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613690>.
- [15] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2020. **Zenodo**, January 20, 2020, pp.1-25. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613698>.
- [16] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2021, **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-33, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4327333>.
- [17] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares With Magic Sum 2022, **Zenodo**, December 28, 2021, pp. 1-38, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5807789>

• Block-Bordered Magic Squares

- [18] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - I, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-81, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990291>.
- [19] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - II, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-90, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990293>.
- [20] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - III, **Zenodo**, September 01, 2020, pp. 1-93, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4011213>.

• Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares

- [21] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares With Magic Sums 21, 21^2 and 2021. **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-118, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4380343>.
- [22] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares of Orders 10 to 47. **Zenodo**, January 14, 2021, pp. 1-185, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4437783>.
- [23] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Odd Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-75, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527739>
- [24] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Even Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-96, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527746>

• Block-Wise Bordered Magic Squares

- [25] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 4, **Zenodo**, August 31, 2021, pp. 1-148, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5347897>.
- [26] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of Magic and Bordered Magic Squares of Order 6, **Zenodo**, September 10, pp. 1-99 <https://doi.org/10.5281/zenodo.5500134>.
- [27] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 8, **Zenodo**, September 17, pp. 1-80, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5514396>.
- [28] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 10, **Zenodo**, September 17, pp. 1-170, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5514398>.
- [29] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 12, **Zenodo**, September 23, pp. 1-170, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5523608>.
- [30] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 14, **Zenodo**, September 26, pp. 1-198, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5528867>.

• Bordered Magic Rectangles

- [31] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Orders 6, 8, 10 and 12 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-26, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7319985>.
- [32] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 14 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-40, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7319787>.
- [33] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 16 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-63, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320116>.
- [34] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 18 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-85, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320131>.
- [35] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 20 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-88, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320877>.
- [36] **Inder J. Taneja**, Few Examples of Magic Squares of Even Orders 6 to 18 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, October 19, 2022, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7225854>.
- [37] **Inder J. Taneja**, Few Examples of Magic Squares of Even Orders 20 to 30 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, October 19, 2022, pp. 1-100, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7225886>.

• Figured Magic Squares and Bordered Magic Rectangles

- [38] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Orders 6, 10, 12, 14 and 16 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-31, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377674>.
- [39] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Orders 18 and 20 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-87, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377689>.
- [40] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 22 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-61, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377706>.

- [41] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 24 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-104, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377779>.
- [42] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 26 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-88, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377794>.
- [43] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 28 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 02, 2022, pp. 1-179, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7390666>.
- [44] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 30 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 02, 2022, pp. 1-179, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7390705>.
- [45] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 32 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 22, 2022, pp. 1-310, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7472891>.
- [46] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 34 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 27, 2022, pp. 1-193, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7486540>.
- [47] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 36 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 27, 2022, pp. 1-140, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7486548>.
- [48] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 38 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, January 03, 2023, pp. 1-133, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7500188>.
- [49] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 40 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, January 03, 2023, pp. 1-157, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7500192>.
- [50] **Inder J. Taneja**, Single Crossed Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 40, **Zenodo**, January 24, 2023, pp. 1-76, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7565946>
- [51] **Inder J. Taneja**, Double Crossed Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 40, **Zenodo**, January 30, 2023, pp. 1-102, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7585787>
- [52] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Order 42 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-92, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7695834>.

[53] **Inder J. Taneja**, Single-Cross Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-69,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7695939>

[54] **Inder J. Taneja**, Double-Cross Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-59,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7696070>.

[55] **Inder J. Taneja**, Closed Double-Cross Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42, **Zenodo**, March 03, 2023, pp.
1-28, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7696181>.

• Creative Magic Squares

[56] **Inder J. Taneja**, Creative Magic Squares: Area Representations, **Zenodo**, June 22, pp. 1-45, 2021,
<http://doi.org/10.5281/zenodo.5009224>.
